

vast.ai 入門チュートリアル

GPU クラウドマーケットプレイスを使いこなす

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院 経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 5 月

概要

本チュートリアルでは、GPU クラウドマーケットプレイス **vast.ai** の使い方を、アカウント作成から CLI / Python SDK によるインスタンス管理、データ転送、そして実例ワークフローまで一通り解説する。ローカル端末から実行する管理用 Python スクリプトは PEP 723 (インラインスクリプトメタデータ) 形式で記述し、`uv run` コマンド一つで依存関係の解決から実行まで完結するように構成している。一方、GPU コンテナ内で実行する学習・推論ペイロードは、使用する Docker イメージに入っている Python 環境で `python script.py` として実行する。

目次

1	はじめに	4
1.1	vast.ai とは	4
1.2	運営会社と創業背景	4
1.3	GPU インスタンスと Docker イメージの関係	5
1.4	本チュートリアルの前提	6
1.5	本書の読み方	6
1.6	コマンド例の読み替え方	6
1.7	PEP 723 形式について	7
2	アカウント作成と初期設定	7
2.1	サインアップとクレジット入金	7
2.2	API キーの発行	8
2.3	SSH 公開鍵の登録	8
3	ローカル実行環境: CLI・SDK・uv	8
3.1	vastai CLI のインストール	8
3.2	SDK を PEP 723 スクリプトとして使う	9
3.3	SDK quickstart の全体像	9
4	GPU インスタンスの探索	11

4.1	search-offers の基本	11
4.2	Python から探索する	11
5	インスタンスの作成と起動	12
5.1	create-instance の基本	12
5.2	オンスタートスクリプト	13
5.3	インスタンス一覧と状態	14
6	インスタンスへの接続	15
6.1	SSH 接続	15
6.2	Jupyter Lab	15
6.3	ローカルからのポート転送	15
6.4	SSH 鍵の CLI 登録	15
7	データ転送	16
7.1	vastai copy	16
7.2	scp / rsync を直接使う	16
7.3	クラウドストレージとの同期	16
7.4	停止中インスタンスのファイル確認	17
8	ライフサイクル管理と料金モデル	17
8.1	停止・再開・削除	17
8.2	4 種類の課金モデル	17
8.3	Interruptible (入札) の使い方	18
8.4	Interruptible の短時間ジョブ例: 行列逆行列	18
8.5	本書のサンプルと課金モデルの対応	20
9	Python SDK によるエンドツーエンド自動化	20
10	実例 1: 経済学・計算経済学で有用な GPU サンプル	24
11	実例 2: PyTorch で MNIST を学習する	29
12	実例 3: vLLM で LLM 推論サーバを立てる	31
12.1	インスタンスの起動	31
12.2	ローカルからの呼び出し	32
13	実例 4: Hugging Face TGI で LLM を配信する	33
13.1	インスタンス起動の雛形	33
13.2	ローカルからの呼び出し	34
13.3	TGI 独自エンドポイントを使う場合	35
14	実例 5: Sarashina2.2 TTS で日本語音声合成	36
14.1	インスタンスの起動	37

14.2	ローカルからのバッチ推論ドライバ	37
14.3	実行例	40
14.4	後片付け	40
15	Serverless：オートスケール推論基盤	41
15.1	構成要素	41
15.2	セットアップ手順	41
15.3	CLI による Endpoint・Workergroup の作成	41
15.4	Python SDK での呼び出し	43
15.5	ログとクリーンアップ	43
16	コスト管理とベストプラクティス	44
16.1	コストを抑える 5 つの定石	44
16.2	監視・通知	44
16.3	セキュリティ	45
17	付録 A: 実行ログ	45
17.1	実行ログの読み方	45
17.2	ソースコード一式の場所	45
17.3	vastai CLI のインストール	46
17.4	vast_check.py の実行	46
17.5	search_offers.py の実行	47
17.6	vastai search offers (CLI 版) の実行	47
17.7	vast_runjob.py のエンドツーエンド実行	48
17.8	matrix_inverse.py の Interruptible 実行	49
17.9	train.py (MNIST) のエンドツーエンド実行	50
17.10	LLM 推論 (inference.py, Qwen2.5-1.5B) の実行	50
17.11	Sarashina2.2 TTS (sarashina_run.py) の実行	51
17.12	本文では示したが付録では別方式で検証した例	53
18	まとめ	53

1 はじめに

1.1 vast.ai とは

vast.ai は世界中のホストが提供する遊休 GPU を集約し、利用者へ秒課金で貸し出す **GPU クラウドマーケットプレイス**である*1。AWS や GCP などのハイパースケーラーと比較して、同等の GPU を 1/3 から 1/5 程度のコストで利用できることが多く、深層学習・大規模言語モデル (LLM) 推論・3DCG レンダリング・科学技術計算など、**単発で大量の計算資源を必要とするワークロード**に向いている。

経済学の観点から見ると、vast.ai は遊休 GPU という異質な資源を需要者と供給者の間で配分する**プラットフォーム市場**でもある。各オファーは GPU 型番、VRAM、価格、地域、ネットワーク帯域、信頼性、直結ポートの有無などが異なり、利用者は価格だけでなく性能・安定性・データ転送時間を総合して選択する。このため vast.ai は、価格発見、マッチング、情報の非対称性、評判メカニズム、Interruptible インスタンスにおける入札行動を考える教材としても有用である。ただし、本書では vast.ai の内部配分アルゴリズムを厳密なオークションモデルとして同定するのではなく、クラウド GPU 市場を理解するための具体例として扱う。

主な特徴は次の通り。

- RTX 3090 / 4090 / 5090、A100、H100、H200 など多彩な GPU を即時起動。
- **秒課金** (per-second billing) で短時間ジョブも無駄がない。
- Docker イメージベースの実行環境 (PyTorch、TensorFlow、vLLM、ComfyUI などの公式テンプレートが豊富)。
- **On-Demand**・**Interruptible**・**Reserved**・**Serverless** の 4 種類の課金モデル。
- Web UI、vastai CLI、Python SDK、REST API のいずれからも操作可能。

1.2 運営会社と創業背景

vast.ai の運営主体は米国の **Vast.ai Inc.** である*2。公式 About ページによれば、Vast.ai は Jake Cannell と Christian Horne により 2016 年 6 月 28 日に Delaware C Corporation として設立された*3。Jake Cannell は機械学習エンジニア、GPU プログラマとして紹介されており、深層学習の発展において計算資源が決定的に重要になるという「スケーリング」に関する問題意識を持っていた。Christian Horne も同様に、計算資源の集中が AI 開発の参加者を狭めるという問題意識を共有していたとされる。

創業時の発想は、ゲーム用 PC、マイニング設備、研究室、小規模データセンターなどに存在する**十分に使われていない GPU**を、GPU を必要とする研究者・開発者へ接続する二面市場を作ることであった。公式 About ページでは、2016–2017 年にホスト登録、検索インターフェース、価格エン

*1 本書の記述は vast.ai 公式ドキュメント (特に **Get Started** ガイドと **llms.txt** の索引) に基づく。最終確認は 2026 年 5 月。

*2 Privacy Policy では **Vast.ai Inc.** が運営会社として記載されている。<https://vast.ai/privacy>

*3 <https://vast.ai/about>。同ページは、2016 年の法人設立、2018 年のサービス公開、ロサンゼルス本社、サンフランシスコの engineering hub などを説明している。

ジン、Docker ベースのインスタンス管理などを構築し、2018 年 9 月にサービスを公開したと説明されている。2022 年以降は Secure Cloud、Serverless、専用クラスタなど、個人・研究用途だけでなく企業利用を想定した機能も拡張している。

メモ

教材として重要なのは、vast.ai が「単一企業が保有する GPU クラウド」ではなく、独立したホストの GPU を束ねるマーケットプレイスとして設計されている点である。この運営形態により、ホスト側には遊休資産を収益化する誘因が生まれ、利用者側には価格・性能・信頼性を比較して計算資源を調達する選択肢が生まれる。その意味で、vast.ai はクラウドコンピューティングの教材であると同時に、プラットフォーム経済、価格発見、評判、マッチングを考える事例でもある。

1.3 GPU インスタンスと Docker イメージの関係

vast.ai で「GPU インスタンスを起動する」とは、多くの場合、**GPU を搭載したホストマシン上で、指定した Docker イメージから作業用コンテナを起動すること**を意味する。たとえば次の指定では、pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-runtime という Docker イメージを土台にしたコンテナが作られる。

```
vastai create instance $OFFER_ID \  
  --image pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-runtime \  
  --disk 40 \  
  --ssh --direct
```

Listing 1 Docker イメージを指定したインスタンス作成

このとき、インスタンス内で見える Python、PyTorch、CUDA ライブラリ、Linux パッケージの初期状態は、`--image` で指定した Docker イメージによって決まる。vast.ai はそのコンテナに GPU、ディスク、SSH、Jupyter、公開ポート、環境変数、オンスタートスクリプト、課金管理を組み合わせ提供する。

メモ

初心者向けには、vast.ai のインスタンス = GPU ホスト上で指定 Docker イメージから起動された作業用コンテナと理解するとよい。`--image pytorch/...` なら PyTorch 環境、`--image vllm/vllm-openai:latest` なら vLLM サーバ向け環境、というように、Docker イメージの選択が作業環境の出発点になる。

注意

インスタンスを `destroy` すると、コンテナ環境と割り当てディスクは削除される。永続的に残したいコード、モデル、出力ファイルは、削除前に `vastai copy`、`scp`、クラウドストレージなどでローカルまたは外部ストレージへ回収する。`stop` は GPU 課金を止めるだけで、ストレージ料金は残る点にも注意する。

1.4 本チュートリアルの前提

本書は次の環境を想定している。

- OS: Linux (Ubuntu 22.04 以降を推奨) または macOS。
- Python 3.11 以上。
- uv (高速な Python パッケージマネージャ)*4。インストールは次のいずれかで行う。

```
# 公式インストーラ
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
# または pipx 経由
pipx install uv
```

Listing 2 uv のインストール

- SSH クライアント (openssh-client) と ssh-keygen。

1.5 本書の読み方

本書は、ローカル端末から vast.ai を操作できる状態を作り、GPU インスタンスの基本操作を確認し、最後に SDK スクリプトと実例ワークフローへ接続する順序で読むと理解しやすい。

1. 2-3 節では、アカウント、API キー、SSH 鍵、CLI、Python SDK、uv を準備する。
2. 4-8 節では、オファー探索、インスタンス作成、SSH 接続、データ転送、削除、料金モデルを個別の操作として確認する。
3. 9 節では、それらを探索 → 起動 → 接続待ち → ジョブ投入 → 結果回収 → 削除という 1 回限りのジョブ実行スクリプトにまとめる。
4. 10-14 節では、経済学・計算経済学、PyTorch、vLLM、TGI、Sarashina2.2 TTS の実例を通じて、ワンショット計算、学習、LLM サーバ、音声合成の違いを扱う。
5. 15-17 節では、Serverless、コスト管理、実行ログを確認し、実運用時の判断材料を整理する。

メモ

本書では、ローカル管理スクリプトは PEP 723 + uv run で実行し、リモート GPU ペイロードは Docker コンテナ内の Python で実行する。この区別を押さえると、依存関係の置き場所を誤りにくい。

1.6 コマンド例の読み替え方

本文中のコマンド例では、次のような大文字の名前を読者自身の環境の値に置き換える。OFFER_ID は貸出候補マシンの ID、INSTANCE_ID は実際に作成されたインスタンスの ID であり、両者は別物である。YOUR_API_KEY_HERE、WORKERGROUP_ID、ENDPOINT_ID も同様にプレースホルダである。

*4 uv の公式ドキュメントは <https://docs.astral.sh/uv/>。PEP 723 スクリプトの実行については <https://docs.astral.sh/uv/guides/scripts/> を参照。

行頭の `$` はシェルプロンプトを表すため、コピーするときは入力しない。

ヒント

実行ログ中の ... は省略を表す。表示された数値 ID やホスト名は執筆時点の一例であり、読者の実行時には必ず異なる値になる。

1.7 PEP 723 形式について

PEP 723 は Python スクリプトの先頭にコメントブロックで依存関係や対応 Python バージョンを宣言する仕様である^{*5}。`uv run script.py` を実行すると `uv` がメタデータを解析し、専用の仮想環境を一時的に構築して依存パッケージを取得した上でスクリプトを実行する。`requirements.txt` や `pyproject.toml` を別ファイルで管理する必要がない。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "requests",
5 # ]
6 # ///
7 import requests
8 print(requests.get("https://httpbin.org/ip").json())
```

Listing 3 PEP 723 の最小例

```
uv run hello.py
```

Listing 4 uv による実行

2 アカウント作成と初期設定

2.1 サインアップとクレジット入金

1. ブラウザで <https://cloud.vast.ai/> を開き、**Sign Up** からメールアドレス・Google・GitHub いずれかで登録する。
2. ログイン後、左ペインの **Billing** を開き、クレジットカードまたは暗号通貨でクレジットを入金する（最低入金額や対応する暗号通貨サービスは時期により変わるため、Billing 画面で確認する）。インスタンス起動には事前のクレジット残高が必要である。
3. 自動課金 (auto-recharge) を有効にすると、残高不足によるインスタンス停止を防げる。

注意

クレジットが尽きるとインスタンスは自動停止するが、ストレージ課金は停止後も発生し続ける。不要になったインスタンスは必ず `destroy` (削除) すること。

^{*5} 仕様の原文は <https://peps.python.org/pep-0723/>。

2.2 API キーの発行

CLI と SDK の認証には API キーが必要である。

1. <https://cloud.vast.ai/manage-keys/> を開く。
2. **Create API Key** で新しいキーを作成し、画面に表示された文字列を安全な場所に控えておく（再表示はできない）。

2.3 SSH 公開鍵の登録

vast.ai では SSH 経由でインスタンスへ接続するため、公開鍵を事前にアカウントに登録しておく
と便利である。鍵が無ければまず生成する。

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vast.ai" -f ~/.ssh/id_ed25519_vast
cat ~/.ssh/id_ed25519_vast.pub
```

Listing 5 SSH 鍵の生成（既存の鍵があればスキップ可）

`-t ed25519` は、SSH 鍵の種類として **Ed25519** を指定するオプションである。Ed25519 は楕円曲線暗号に基づく電子署名方式で、鍵が短く、署名・検証が速く、現在の OpenSSH では新規作成する SSH 鍵としてよく使われる。古いサーバとの互換性が必要な場合は RSA 鍵を使うこともあるが、vast.ai のような新しい環境では Ed25519 を選んでおけばよい。`-C "vast.ai"` は鍵に付けるコメント、`-f ~/.ssh/id_ed25519_vast` は保存先ファイル名である。`~/.ssh` はホームディレクトリ直下の `.ssh` ディレクトリを表し、`~/.ssh` のように途中に空白を入れない。

出力された公開鍵を Web UI の **Account** → **SSH Keys** に貼り付けるか、後述の CLI コマンド `vastai create ssh-key` で登録する。

3 ローカル実行環境: CLI・SDK・uv

3.1 vastai CLI のインストール

vastai は Python 製の CLI である*6。uv で隔離された環境にツールとしてインストールするのが手軽である。

```
# uv のツール領域へインストール (PATH 自動追加)
uv tool install vastai

# バージョン確認
vastai --help | head -3

# API キーの保存 (通常 ~/.config/vastai/vast_api_key に保存される)
vastai set api-key YOUR_API_KEY_HERE

# 認証確認
```

*6 本節のコマンド体系は公式 CLI ドキュメント (<https://pypi.org/project/vastai/> に公開されている vastai パッケージ) に準拠する。

```
vastai show user
```

Listing 6 vastai CLI のインストールと API キー設定

ヒント

uv tool install は pipx と同様、ツールごとに独立した仮想環境を作成する。pip install vastai でグローバル環境を汚すよりも安全である。vastai set api-key を使わず、各コマンドに --api-key を渡す運用も可能だが、シェル履歴にキーが残りやすいため常用は避ける。

3.2 SDK を PEP 723 スクリプトとして使う

CLI を呼び出すラッパースクリプトを書く場合は、vastai を依存に宣言した PEP 723 スクリプトとして管理すると、依存関係と実行手順が 1 つのファイルにまとまり再現しやすい。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "vastai>=0.3",
5 # ]
6 # ///
7 """vast.ai のアカウント情報と残高を確認する。"""
8 from vastai import VastAI
9 import os, json, sys
10
11 api_key = os.environ.get("VAST_API_KEY")
12 if not api_key:
13     sys.exit("環境変数 VAST_API_KEY を設定してください。")
14
15 vast = VastAI(api_key=api_key)
16 user = vast.show_user()
17 print(json.dumps(user, indent=2, ensure_ascii=False))
```

Listing 7 vast_check.py — 認証と残高確認

```
export VAST_API_KEY="YOUR_API_KEY_HERE"
uv run vast_check.py
```

Listing 8 実行

3.3 SDK quickstart の全体像

公式の Python SDK quickstart^{*7}では、VastAI クライアントを作り、認証確認、GPU オファー探索、インスタンス作成、起動待ち、SSH 接続情報の取得、データコピー、最後の削除までを 1 本の Python スクリプトで扱う。この流れを最小限にまとめたサンプルを scripts/sdk_quickstart.py として保存している。

^{*7} <https://docs.vast.ai/sdk/python/quickstart>。本節は同ページの「install, authenticate, search, create, wait, SSH, copy, clean up」の流れを本書の uv run 運用に合わせて再構成した。

```
# 認証とオファー探索だけ。課金は発生しない。
uv run scripts/sdk_quickstart.py

# On-Demand インスタンスを実際に 1 台作成し、結果を回収して削除する。
uv run scripts/sdk_quickstart.py --launch
```

Listing 9 SDK quickstart サンプルの実行

既定では dry-run とし、--launch を付けた場合だけ課金を伴う作成処理に進む。サンプルの要点は次の通りである。

```
1 import os, time
2 from vastai import VastAI
3
4 vast = VastAI(api_key=os.environ.get("VAST_API_KEY"))
5
6 user = vast.show_user()
7 offers = vast.search_offers(
8     query=("gpu_name=RTX_4090 num_gpus=1 verified=true "
9           "direct_port_count>=1 rentable=true"),
10    type="on-demand",
11    order="dlperf-usd-",
12    limit=5,
13 )
14
15 result = vast.create_instance(
16     id=int(offers[0]["id"]),
17     image="pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-runtime",
18     disk=20,
19     runtype="ssh_direct ssh_proxy",
20     label="sdk-quickstart",
21 )
22 instance_id = int(result["new_contract"])
23
24 while True:
25     info = vast.show_instance(id=instance_id)
26     if info.get("actual_status") == "running":
27         break
28     time.sleep(10)
29
30 print(vast.ssh_url(id=instance_id))
31 vast.execute(id=instance_id, command="nvidia-smi > /workspace/gpu.txt")
32 vast.copy(src=f"{instance_id}/workspace/gpu.txt", dst="local:/out/")
33 vast.destroy_instance(id=instance_id)
```

Listing 10 sdk_quickstart.py — SDK ライフサイクル最小例 (抜粋)

注意

SDK で作成したインスタンスも、Web UI や CLI で作成したものと同じく明示的に削除するまで課金される。サンプルや実験コードでは try/finally で destroy_instance を呼ぶ構造にしておく。stop_instance は GPU 課金を止める一方、ディスク課金は残るため、一時停止と削除は使い分ける。

4 GPU インスタンスの探索

4.1 search-offers の基本

`vastai search offers` は条件式と並び順を指定して、現在貸出可能なマシン（オファー）を一覧する*8。クエリは「キー = 値」「キー > 値」のような式をスペースで連結する。

```
vastai search offers \
'gpu_name=RTX_4090 num_gpus=1 verified=true \
direct_port_count>=1 rentable=true' \
-o 'dlperf_usd-'
```

Listing 11 RTX 4090 を 1 枚搭載した検証済みマシンを探す

主なフィルタ項目は次の通り。

キー	意味
<code>gpu_name</code>	GPU 型番 (RTX_4090, H100_SXM など)
<code>num_gpus</code>	GPU 枚数
<code>gpu_ram</code>	1 枚あたりの VRAM (GB)
<code>cpu_cores</code>	仮想 CPU コア数
<code>cpu_ram</code>	システム RAM (GB)
<code>disk_space</code>	利用可能ディスク (GB)
<code>inet_down</code>	ダウンロード帯域 (Mbps)
<code>reliability</code>	ホストの稼働信頼度 (0 - 1)
<code>verified</code>	vast.ai による検証済み
<code>rentable</code>	即時レンタル可能
<code>direct_port_count</code>	直結用ポート数 (SSH 直結に必要)
<code>dph_total</code>	1 時間あたりの総額 (USD)
<code>dlperf</code>	深層学習ベンチマークスコア

並び順 `-o` にはキー名と方向 (+ 昇順 / - 降順) を付ける。 `dlperf_usd-` は「ドルあたり性能の高い順」、 `dph_total+` は「単価の安い順」である。

4.2 Python から探索する

以下の `search_offers.py` は Python SDK*9 を用いて条件にマッチする上位 10 件を整形表示するものである。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
```

*8 クエリ構文・利用可能なフィルタキーの一覧は <https://docs.vast.ai/cli> および `vastai search offers --help` を参照。

*9 `vast.ai Python SDK` の API は CLI とほぼ 1 対 1 に対応する。 `help(VastAI.search_offers)` 等で各メソッドの詳細が確認できる。

```
4 # "vastai>=0.3",
5 # "rich>=13",
6 # ]
7 # ///
8 """コスパ上位の RTX 4090 オファーを表で表示する。"""
9 from vastai import VastAI
10 from rich.console import Console
11 from rich.table import Table
12 import os
13
14 vast = VastAI(api_key=os.environ["VAST_API_KEY"])
15
16 offers = vast.search_offers(
17     query=("gpu_name=RTX_4090 num_gpus=1 verified=true "
18           "direct_port_count>=1 rentable=true reliability>0.97"),
19     order="dlperf_usd-",
20     limit="10",
21 )
22
23 table = Table(title="RTX 4090 cost-performance top 10")
24 for col in ("ID", "$/h", "DLPerf/$", "RAM(GB)", "Disk(GB)", "Region"):
25     table.add_column(col, justify="right")
26
27 for o in offers:
28     table.add_row(
29         str(o["id"]),
30         f"{o['dph_total']:.3f}",
31         f"{o['dlperf_per_dphtotal']:.1f}",
32         f"{o['cpu_ram']/1024:.0f}",
33         f"{o['disk_space']:.0f}",
34         o.get("geolocation", "-"),
35     )
36 Console().print(table)
```

Listing 12 search_offers.py — 条件にマッチするオファーを取得

```
uv run search_offers.py
```

メモ

search_offers の戻り値はオファー（マシン）の辞書のリストである。キー名は CLI のフィルタと同名なので、対話的に `print(json.dumps(offers[0], indent=2))` で構造を観察すると良い。

5 インスタンスの作成と起動

5.1 create-instance の基本

create_instance は探索で得たオファー ID と Docker イメージを指定して、新しいインスタンスを起動する^{*10}。

*10 インスタンスの状態遷移と各引数の意味は [Instances 概要](#)を参照。

```
OFFER_ID=1234567 # search で得た ID
vastai create instance $OFFER_ID \
  --image pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-runtime \
  --disk 40 \
  --ssh --direct \
  --label "exp-001"
```

Listing 13 PyTorch 公式イメージで RTX 4090 を 1 台レンタル

メモ

OFFER_ID は「この条件なら貸し出せる」という市場の候補 ID である。create instance が成功すると、新しく作られた実体として INSTANCE_ID (SDK では new_contract) が返る。以後の SSH 接続、ログ確認、コピー、削除は OFFER_ID ではなく INSTANCE_ID に対して行う。

主な引数を整理する。

引数	意味
--image	起動する Docker イメージ
--disk	コンテナに割り当てるディスク容量 (GB)
--ssh	SSH 接続を有効化 (必須に近い)
--direct	直結 SSH を要求 (プロキシより高速)
--jupyter	Jupyter Lab を有効化
--onstart-cmd	コンテナ起動時に実行するコマンド
--env	環境変数 (-e KEY=VAL) の指定
--label	任意のラベル (一覧で識別しやすくなる)
--args	エントリポイントへ渡す引数

5.2 オンスタートスクリプト

--onstart-cmd で渡したシェル文字列はコンテナ起動時に onstart.sh として実行される。複雑な初期化はファイルに書いておき --onstart で渡す方が読みやすい。

```
#!/usr/bin/env bash
set -euxo pipefail

apt-get update
apt-get install -y --no-install-recommends git curl htop

# Hugging Face トークン (環境変数で渡しておく)
huggingface-cli login --token "$HF_TOKEN" --add-to-git-credential

# 学習コードの取得
git clone https://github.com/example/myproject /workspace/myproject

# 依存導入
pip install -r /workspace/myproject/requirements.txt
```

Listing 14 onstart.sh — 初期化スクリプトの例

`set -euxo pipefail` は、`bash` スクリプトを失敗に気づきやすい形で実行するための定番設定である。`-e` は途中のコマンドが失敗した時点でスクリプトを止める。`-u` は未定義の変数を使ったときにエラーにする。たとえば `HF_TOKEN` を渡し忘れたまま `"$HF_TOKEN"` を参照すると、そこで止まる。`-x` は実行するコマンドをログに表示するため、どこまで進んだかを後から追いやす。 `-o pipefail` は、`cmd1 | cmd2` のようなパイプラインで途中のコマンドが失敗した場合も全体を失敗扱いにする。 `vast.ai` の `onstart` では、依存インストールや `git clone` の失敗を見逃すと後続の SSH 接続や推論で原因が分かりにくくなるため、この設定を冒頭に置いて早めに止める。

```
vastai create instance $OFFER_ID \
  --image pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-runtime \
  --disk 80 --ssh --direct \
  --env "-e HF_TOKEN=$HF_TOKEN" \
  --onstart onstart.sh
```

Listing 15 スクリプト指定で起動

メモ

`--env` に渡した環境変数は、起動時のコンテナ環境と `onstart` からは参照できる。ただし、後から SSH ログインした対話シェルで同じ変数が見えないことがある。SSH セッションでも必要な変数は、オンスタートスクリプト内で `env >> /etc/environment` のように永続化しておく
と混乱が少ない。

5.3 インスタンス一覧と状態

```
# 一覧
vastai show instances
# 個別の詳細
vastai show instance INSTANCE_ID
```

主なステータス (`actual_status`) は次の通り。

状態	意味
<code>null</code>	プロビジョニング中 (まだ状態が確定していない)
<code>loading</code>	イメージ取得・コンテナ準備中
<code>running</code>	稼働中 (GPU 課金が発生)
<code>stopped</code>	停止中 (GPU 課金は止まるがストレージ課金は継続)
<code>exited</code>	コンテナプロセスが終了した状態 (原因確認が必要)
<code>unknown</code>	最近のハートビートがなく状態不明
<code>offline</code>	ホストとの接続不能

ヒント

`actual_status` が `running` になっても、SSH ポートや Jupyter URL がすぐ使えるとは限らない。Docker イメージの展開、オンスタートスクリプト、`sshd` の起動が続くため、自動化スクリプトでは「`running` を確認する処理」と「SSH が応答するまで待つ処理」を分けて実装する。

6 インスタンスへの接続

6.1 SSH 接続

接続方式（直結 / プロキシ）と起動オプションの選び方は公式 [Connecting ガイド](#)^{*11}に詳しい。
ssh-url で接続用 URL を取得し、そのままシェルに渡せる。

```
# 接続コマンドそのものを表示
vastai ssh-url INSTANCE_ID
# 例: ssh -p 41234 root@ssh4.vast.ai

# 上を実行
$(vastai ssh-url INSTANCE_ID)
```

Listing 16 SSH 接続

直結 (--direct) とプロキシ (ssh4.vast.ai 経由) の両方が公開されている場合がある。直結の方が低レイテンシ・高スループットで、rsync や scp を伴うワークフローでは効果が大きい。

6.2 Jupyter Lab

--jupyter 付きで起動した場合、Web UI のインスタンス一覧から **Open** ボタンでブラウザのトークン付き URL が開く。CLI からは次のように URL を取得できる。

```
vastai show instance INSTANCE_ID --raw | \
python -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); \
print(d['jupyter_url'])"
```

6.3 ローカルからのポート転送

リモートで起動した Web サービス (TensorBoard、Streamlit、Gradio など) をローカルブラウザから見るには SSH ポート転送が手軽である。

```
ssh -p 41234 -N -L 16006:localhost:6006 root@ssh4.vast.ai
# ブラウザで http://localhost:16006/ を開く
```

Listing 17 6006 番 (TensorBoard) をローカル 16006 番へ転送

6.4 SSH 鍵の CLI 登録

```
vastai create ssh-key "$(cat ~/.ssh/id_ed25519_vast.pub)"
vastai show ssh-keys
```

^{*11} <https://docs.vast.ai/instances/connect>

7 データ転送

7.1 vastai copy

`vastai copy` は内部で `rsync` を呼ぶデータ転送コマンドで、ローカル・インスタンス・別インスタンス間を双方向に扱える^{*12}。local: プレフィクスでローカル側を、インスタンス ID をそのまま付けてリモート側を表す。local:./data/ のように末尾にスラッシュを付けるとディレクトリの中身をコピーし、local:./data のようにスラッシュを省くとディレクトリ自体をコピーする。この挙動は `rsync` と同じである。

```
# アップロード (学習データを送る)
vastai copy local:./data/ INSTANCE_ID:/workspace/data/

# ダウンロード (学習結果を回収する)
vastai copy INSTANCE_ID:/workspace/runs/ local:./runs/

# インスタンス間コピー (モデルを別マシンへ)
vastai copy 6003036:/workspace/model/ 6003038:/workspace/model/
```

Listing 18 ローカルとインスタンスの間でコピー

7.2 scp / rsync を直接使う

`ssh-url` で接続情報が分かるので、標準的な `scp` や `rsync` もそのまま使える。大量の小さなファイルは `rsync` を強く推奨する。

```
# rsync で差分転送 (中断後も再開可能)
rsync -avzP -e "ssh -p 41234" \
./data/ root@ssh4.vast.ai:/workspace/data/
```

7.3 クラウドストレージとの同期

S3、Google Drive、Dropbox、Backblaze などとは `vastai copy` または `vastai cloud copy` で連携できる。学習データはクラウドに置き、必要時のみ取り寄せる運用が経済的である。`vastai copy` は 1 回限りの手動転送、`vastai cloud copy` は接続 ID を指定して同期ジョブを作る用途、と考えるとよい。

```
vastai show connections
vastai copy drive:/datasets/imagenet1k.tar \
C.INSTANCE_ID:/workspace/datasets/
```

Listing 19 Google Drive からインスタンスへ 1 回だけコピー

```
vastai cloud copy \
--src "/datasets/imagenet1k.tar" \
```

^{*12} データ転送と帯域課金の詳細は [Data Movement](#) ガイドを参照。本節のコマンド例（インスタンス間コピー、停止中インスタンスの `execute` など）も同ガイドの記述に基づく。

```
--dst "/workspace/datasets/" \
--instance INSTANCE_ID \
--connection CONNECTION_ID \
--transfer "Cloud To Instance"
```

Listing 20 Cloud Copy で同期ジョブを作る場合

7.4 停止中インスタンスのファイル確認

```
vastai execute INSTANCE_ID 'ls -lh /workspace'
vastai execute INSTANCE_ID 'du -sh /workspace/*'
```

8 ライフサイクル管理と料金モデル

8.1 停止・再開・削除

```
# 一時停止 (GPU 課金停止、ストレージ課金は継続)
vastai stop instance INSTANCE_ID
# 再開
vastai start instance INSTANCE_ID
# 完全削除 (全ての課金停止、ディスクも消える)
vastai destroy instance INSTANCE_ID
```

注意

作業終了後は **必ず** `destroy` すること。stop 状態でもストレージ料金が発生し続ける。

8.2 4 種類の課金モデル

各モデルの単価・優先度・中断可否の整理は公式の [Pricing ガイド](#)^{*13}を参照。

モデル	特徴	典型的用途
On-Demand	固定単価、優先度高、中断なし	短期学習、推論
Interruptible	入札制、最大 50% 以上安い、中断あり	チェックポイント学習
Reserved	期間予約で割引 (最大 50% 程度)	長期実験、本番運用
Serverless	自動スケール、利用分のみ課金	API バックエンド

課金は次の 3 要素で構成される。

- **Compute:** GPU の稼働時間に対して秒単位で課金。
- **Storage:** コンテナディスクサイズ × 単価で常時課金。停止中も発生する。
- **Bandwidth:** アップロード・ダウンロードのバイト単位課金。ホストにより単価が異なる。

^{*13} <https://docs.vast.ai/instances/pricing> (On-Demand / Interruptible / Reserved / Serverless の比較を含む)

概算コストは次の式で見積もる。

$$\text{cost} \approx \text{GPU hourly price} \times \frac{\text{running seconds}}{3600} + \text{storage} + \text{bandwidth}$$

本書の短時間ジョブでは、帯域とストレージは小さいため GPU 稼働時間が支配的である。ただし、巨大なモデルやデータセットを毎回ダウンロードする場合は、帯域課金と初期化待ち時間も無視できない。

8.3 Interruptible (入札) の使い方

```
OFFER_ID=$(vastai search offers --interruptible \
'gpu_name=RTX_4090 num_gpus=1 verified=true \
direct_port_count>=1 rentable=true' \
-o 'dph_total+' --raw | python -c \
"import sys,json; print(json.load(sys.stdin)[0]['id'])")

vastai create instance $OFFER_ID \
--image pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-runtime \
--disk 40 --ssh --direct \
--bid_price 0.20 # USD/h
```

Listing 21 入札価格を指定して起動

自分より高値を提示した利用者が現れるとインスタンスは中断される。学習コードは適切な間隔でチェックポイントを書き出すよう設計しておく。CLI では `--interruptible` (または `--type bid`) で入札用オファーを検索し、作成時は `--bid_price` を指定する。Python SDK では同じ値を `price=0.20` として `create_instance` に渡す。

8.4 Interruptible の短時間ジョブ例: 行列逆行列

Interruptible の最小例として、大きな正定値行列を GPU 上で作り、`torch.linalg.inv` で逆行列を求めるペイロード `scripts/matrix_inverse.py` を用意した。学習ではないが、GPU メモリと線形代数カーネルを使うため、短時間の数値計算ジョブとして分かりやすい。

```
1 device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
2 n = int(os.environ.get("MATRIX_N", 8192))
3 dtype = torch.float32
4 ridge = 0.1
5
6 x = torch.randn(n, n, device=device, dtype=dtype)
7 a = (x @ x.T) / n
8 a.diagonal().add_(ridge) # 数値的に安定な正定値行列にする
9 a_inv = torch.linalg.inv(a)
10
11 eye = torch.eye(n, device=device, dtype=dtype)
12 residual = torch.linalg.norm(a @ a_inv - eye) / torch.linalg.norm(eye)
```

Listing 22 matrix_inverse.py — 逆行列計算の中心部分

専用ランナーは `scripts/` 配下に置く `vast_runjob_interruptible.py` である。このランナーは `search_offers(type="bid")` で入札用オファーを探し、`create_instance(..., price=0.20)`

で起動する。実行後は `destroy_instance` し、起動から削除までの経過秒数を用いて概算コストを `cost_estimate.json` に保存する。

```
uv run scripts/vast_runjob_interruptible.py \
  scripts/matrix_inverse.py scripts/out_matrix_inverse_bid \
  --bid-price 0.20 --matrix-n 8192
```

Listing 23 Interruptible で行列逆行列ジョブを実行

2026年5月2日の実行では、RTX 4090 の Interruptible オファーを `market_price = $0.01426/h` で取得し、入札上限を `$0.20/h` に設定した。起動から削除までの実測時間は 170.09 秒であり、入札上限で見た計算コストの上限は次の通りである。

$$0.20 \times \frac{170.09}{3600} = 0.00945 \text{ USD}$$

実際に観測されたクレジット差分は `$0.00200` であった。この値はアカウント残高の即時差分であり、ストレージ、帯域、請求反映タイミングを含むため、厳密な明細ではなく実測目安として扱う。逆行列計算そのものは `8192 x 8192` の float32 行列で 0.093 秒、検算込みでも 0.199 秒だった。したがって、この例では GPU 計算よりも **インスタンス起動・SSH 到達・結果回収の固定時間**がコストの大半である。

■CPU と比較した場合 普通のノート PC・デスクトップ CPU で同じ `8192 x 8192` の float32 逆行列を計算すると、環境差は大きいが **20–60 秒程度**が目安になる。比較のため、手元の Intel Core Ultra 5 115U 相当の 10 vCPU 環境で、NumPy/SciPy + OpenBLAS を使い、小さいサイズを実測した結果を示す。

行列サイズ	逆行列のみ	生成・逆行列・検算込み
1024	0.218 秒	0.347 秒
2048	0.309 秒	0.778 秒
4096	1.729 秒	3.133 秒

逆行列計算の計算量はおおむね $O(n^3)$ であるため、4096 から 8192 へ大きくすると計算量は約 8 倍になる。この実測から外挿すると、CPU では逆行列のみで約 14 秒、生成・逆行列・検算込みで約 25 秒前後となる。メモリ圧迫、BLAS 実装、スレッド数、CPU の発熱制御によっては 30–60 秒程度まで伸びる。今回の RTX 4090 実測と比べると、**計算部分だけではおおむね 100 倍前後 GPU が高速**と見てよい。

注意

8192 x 8192 の float32 行列は 1 枚で約 268 MB を使う。実際には `x`、`a`、`a_inv`、`eye`、LAPACK の作業領域が必要になるため、CPU 実行でも数 GB のメモリを消費する。float64 にするとメモリ使用量はおおむね倍になり、実行時間も長くなる。

メモ

このような短時間ジョブは Interruptible と相性がよい一方、1 回だけ実行すると起動待ちの比率が大きい。実運用では複数の行列サイズ・乱数シード・実験条件を 1 インスタンス内でまとめて処理すると、1 ジョブあたりのコストが下がる。中断されても再実行できるよう、入力条件を

乱数シードで固定し、結果はこまめに `outputs/` へ書き出す。

8.5 本書のサンプルと課金モデルの対応

本書のサンプルは、すべて同じ課金モデルで動くわけではない。「インスタンスを 1 台作ってすぐ消す」例は On-Demand が既定であり、中断されても再実行できる短時間ジョブだけ Interruptible に切り替えている。Serverless はインスタンスを直接管理しない別システムの例である。

モデル	該当箇所	備考
On-Demand	<code>vast_runjob.py</code> 経由の <code>hello_gpu.py</code> 、経済学サンプル、 <code>train.py</code> 、 <code>inference.py</code> 、および vLLM / TGI / Sarashina TTS の通常起動例	<code>--bid_price</code> や SDK の <code>price=</code> を指定しない場合の既定。短時間ジョブでも起動待ち時間は課金対象になる。
Interruptible	<code>matrix_inverse.py</code> と Interruptible 版ランナー	<code>type="bid"</code> で入札用オファーを探し、 <code>price=0.20</code> のように上限価格を指定する。中断されても再実行しやすい計算に向く。
Serverless	15 節	<code>vastai create endpoint</code> と <code>create workergroup</code> で推論基盤を作る。リクエスト量に応じた運用を想定する。
Reserved	本書では未使用	Web UI の Billing → Reserved Capacity から契約する。本書は秒単位の使い捨てを前提としているため扱わない。

つまり、付録 A の MNIST 学習・軽量 LLM 推論・Sarashina TTS は On-Demand で計測したものであり、Interruptible として計測したのは行列逆行列例だけである。入札モード (Interruptible) に切り替えるには、ランナースクリプトの `create_instance` 呼び出しに `price=0.20` (USD/h) を追加し、オファー探索側でも `vast.search_offers(..., type="bid")` のように Interruptible 価格で検索する。

9 Python SDK によるエンドツーエンド自動化

ここまでの操作を統合し、探索 → 起動 → 接続待ち → ジョブ投入 → 結果回収 → 削除を一気通貫で行う PEP 723 スクリプトを示す^{*14}。

3 節の `sdk_quickstart.py` は、SDK の基本メソッドを小さく確認するための教材である。本節の `vast_runjob.py` はそれを実験運用向けに拡張し、SSH/SCP、接続待ち、リトライ、`finally`

^{*14} 本スクリプトは著者によるオリジナルだが、個々の API 呼び出し (`search_offers`・`create_instance`・`show_instance`・`copy`・`destroy_instance`) は vast.ai Python SDK のリファレンスに基づく。リトライには `tenacity` を用いた。

による削除を組み合わせ、短時間ジョブを確実に完走・回収することを目的とする。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "vastai>=0.3",
5 #     "tenacity>=8",
6 # ]
7 # ///
8 """vast.ai 上で 1 回限りの GPU ジョブを走らせて結果を回収する。
9
10 使い方:
11     export VAST_API_KEY=...
12     uv run vast_runjob.py hello_gpu.py ./out
13 """
14 from __future__ import annotations
15 import os, sys, time, subprocess, pathlib, json
16 from vastai import VastAI
17 from tenacity import retry, stop_after_attempt, wait_fixed
18
19 GPU = "RTX_4090"
20 IMAGE = "pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-runtime"
21 DISK_GB = 20
22 MAX_USD_PER_HOUR = 0.50
23
24 SSH_OPTS = ["-o", "StrictHostKeyChecking=no",
25             "-o", "UserKnownHostsFile=/dev/null",
26             "-o", "LogLevel=ERROR"]
27
28 def _unwrap(x):
29     if isinstance(x, str):
30         try: return json.loads(x)
31         except Exception: return x
32     return x
33
34 def find_offer(vast: VastAI) -> int:
35     q = (f"gpu_name={GPU} num_gpus=1 verified=true "
36         f"direct_port_count>=1 rentable=true reliability>0.99 "
37         f"dph_total<{MAX_USD_PER_HOUR} inet_down>=500")
38     offers = _unwrap(vast.search_offers(
39         query=q, order="dlperf_usd-", limit="1"))
40     if not offers:
41         sys.exit("条件に合うオファーが見つかりません。")
42     return int(offers[0]["id"])
43
44 def launch(vast: VastAI, offer_id: int) -> int:
45     # SDK では --ssh --direct の代わりに runtype を直接指定する
46     res = _unwrap(vast.create_instance(
47         id=offer_id, image=IMAGE, disk=DISK_GB,
48         runtype="ssh_direct ssh_proxy", label="oneshot",
49     ))
50     return int(res["new_contract"])
51
52 @retry(stop=stop_after_attempt(180), wait=wait_fixed(10), reraise=True)
53 def wait_running(vast: VastAI, iid: int) -> dict:
54     info = _unwrap(vast.show_instance(id=iid))
55     status = info.get("actual_status")
56     print(f" status={status}", flush=True)

```

```
57     if status != "running":
58         raise RuntimeError(f"status={status}")
59     if not info.get("ssh_host") or not info.get("ssh_port"):
60         raise RuntimeError("ssh endpoint not yet assigned")
61     return info
62
63 def _try_ssh(host: str, port: int) -> bool:
64     cp = subprocess.run(
65         ["ssh", *SSH_OPTS, "-p", str(port), f"root@{host}", "echo READY"],
66         capture_output=True, text=True, timeout=20,
67     )
68     return cp.returncode == 0 and "READY" in cp.stdout
69
70 def ssh_endpoint(info: dict) -> tuple[str, int]:
71     """proxy / direct のどちらかで応答する SSH エンドポイントを返す。"""
72     proxy = (info.get("ssh_host"), info.get("ssh_port"))
73     public = info.get("public_ipaddr")
74     direct_ports = []
75     for k, vs in (info.get("ports") or {}).items():
76         if k.startswith("22/"):
77             for v in vs:
78                 p = v.get("HostPort")
79                 if p:
80                     direct_ports.append(int(p))
81
82     candidates = []
83     if proxy[0] and proxy[1]:
84         candidates.append((proxy[0], int(proxy[1])))
85     for p in direct_ports:
86         if public:
87             candidates.append((public, p))
88     print(f" candidates: {candidates}", flush=True)
89
90     deadline = time.time() + 15 * 60
91     while time.time() < deadline:
92         for host, port in candidates:
93             if _try_ssh(host, port):
94                 return host, port
95         time.sleep(5)
96     raise RuntimeError("no SSH endpoint became ready in 15 min")
97
98 def main(script: str, out_dir: str) -> None:
99     vast = VastAI(api_key=os.environ["VAST_API_KEY"])
100    offer = find_offer(vast)
101    print(f"[+] offer = {offer}")
102    iid = launch(vast, offer)
103    print(f"[+] instance = {iid}")
104    try:
105        info = wait_running(vast, iid)
106        print("[+] running, looking for SSH endpoint...", flush=True)
107        time.sleep(15)
108        ssh_host, ssh_port = ssh_endpoint(info)
109        print(f"[+] ssh ready on {ssh_host}:{ssh_port}", flush=True)
110
111        host = f"root@{ssh_host}"
112        port = str(ssh_port)
113        # スクリプト送付
114        subprocess.check_call(
```

```

115     ["scp", *SSH_OPTS, "-P", port, script, f"{host}:/workspace/"]
116     # 実行
117     subprocess.check_call(
118         ["ssh", *SSH_OPTS, "-p", port, host,
119          f"cd /workspace && python {pathlib.Path(script).name}"])
120     # 結果回収
121     pathlib.Path(out_dir).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
122     subprocess.check_call(
123         ["scp", *SSH_OPTS, "-r", "-P", port,
124          f"{host}:/workspace/outputs/", out_dir + "/"])
125     finally:
126         print(f"[+] destroying instance {iid}")
127         vast.destroy_instance(id=iid)
128
129 if __name__ == "__main__":
130     if len(sys.argv) != 3:
131         sys.exit(f"usage: {sys.argv[0]} <script.py> <out_dir>")
132     main(sys.argv[1], sys.argv[2])

```

Listing 24 vast_runjob.py — ワンショット GPU ジョブ実行

```
uv run vast_runjob.py hello_gpu.py ./out
```

メモ

tenacity で「running かつ SSH 応答可」になるまでリトライする設計にしている。コンテナのイメージ取得に数分、その後 sshd 起動に 10-20 秒かかるため、最低でも 5-10 分の余裕を見ておくとよい。

注意

SDK の create_instance は CLI よりバージョン差が見えやすい。公式リファレンスでは ssh=True, direct=True 形式も案内されているが、本書で実機検証した vastai==1.0.8 では runtime を直接渡す方が確実であった。runtime="ssh_direct ssh_proxy" は CLI の --ssh --direct と同等の内部表現で、直結 SSH を優先しつつプロキシ SSH も併用する。JupyterLab を併設したい場合は runtime="jupyter_direct ssh_direct ssh_proxy" を指定する。direct という綴りはタイプミスではなく、現行 CLI が生成する内部値に合わせている。

このスクリプトを動作確認するための最小ペイロード hello_gpu.py を併せて示す。PyTorch コンテナ内で CUDA 可用性と 4096×4096 の行列積ベンチマークを行い、結果を outputs/result.txt に書き出す。

```

1  """GPU の動作確認用の最小スクリプト。
2
3  vast.ai 上の PyTorch コンテナ内で `python hello_gpu.py` として実行する。
4  """
5  import os, platform, time, torch
6
7  print("=" * 50)
8  print(f"hostname       : {platform.node()}")
9  print(f"python           : {platform.python_version()}")
10 print(f"torch            : {torch.__version__}")

```

```
11 print(f"cuda available: {torch.cuda.is_available()}")
12 if torch.cuda.is_available():
13     p = torch.cuda.get_device_properties(0)
14     print(f"device      : {p.name}")
15     print(f"vram (GB)   : {p.total_memory / 1e9:.1f}")
16     print(f"sm count    : {p.multi_processor_count}")
17     print(f"cuda cap     : {p.major}.{p.minor}")
18 print("=" * 50)
19
20 device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
21 n = 4096
22 x = torch.randn(n, n, device=device, dtype=torch.float32)
23 y = torch.randn(n, n, device=device, dtype=torch.float32)
24 for _ in range(3): _ = x @ y
25 if device == "cuda":
26     torch.cuda.synchronize()
27 t0 = time.time()
28 for _ in range(10): z = x @ y
29 if device == "cuda":
30     torch.cuda.synchronize()
31 elapsed = (time.time() - t0) / 10
32 tflops = 2 * n ** 3 / elapsed / 1e12
33 print(f"matmul {n}x{n} avg : {elapsed * 1e3:.2f} ms  ({tflops:.1f} TFLOPS fp32)")
34
35 os.makedirs("outputs", exist_ok=True)
36 with open("outputs/result.txt", "w") as f:
37     f.write(f"device={p.name if torch.cuda.is_available() else 'cpu'}\n")
38     f.write(f"tflops_fp32={tflops:.2f}\n")
39     f.write(f"matmul_ms={elapsed*1e3:.2f}\n")
```

Listing 25 hello_gpu.py — GPU 動作確認の最小ペイロード

10 実例 1: 経済学・計算経済学で有用な GPU サンプル

最初の実例では、単なる GPU ベンチマークではなく、経済学・計算経済学の文脈で意味を説明しやすいペイロードを 4 つまとめて示す。いずれも torch だけで動くようにしており、9 節の vast_runjob.py で PyTorch Docker イメージ上へ送って実行できる。中断されても再実行しやすい短時間ジョブなので、Interruptible インスタンスの題材としても使いやすい。後続の MNIST、LLM、TTS は「学習・推論サービス」の例だが、本節は研究計算そのものを GPU に載せる例である。

メモ

以下のスクリプトは教育用の最小例である。既存の研究用コードを移植したものではなく、本チュートリアルのために理論の骨格と GPU 計算の対応が見えるように書いた教材用コードである。脚注では、各スクリプトの直接のコード参照元ではなく、理論的背景を理解するための代表的文献を示す。現実の研究では、実データの読み込み、推定条件の記録、乱数シード管理、チェックポイント保存、推定結果の表・図への整形を追加する。まずは「どの経済学上の問題が、どの GPU 計算に対応するか」をつかむことを目的にしている。

スクリプト	経済学上の意味	GPU が効く部分
leontief_inverse_gpu.py	産業連関分析。最終需要ショックが各産業の総生産へどう波及するかを計算する。	大規模な線形方程式 $(I-A)x = d$ の求解と、教材用の逆行列計算。
portfolio_monte_carlo_gpu.py	金融・リスク管理。多数の収益率シナリオから VaR / CVaR を近似する。	乱数シナリオの大量生成、行列積、分位点計算。
aiyagari_value_iteration.py	異質家計の貯蓄問題。所得ショック下で家計が次期資産を選ぶ。	資産グリッド全体での Bellman 方程式評価と最大化。
bootstrap_gmm_gpu.py	計量経済学。IV/GMM 推定量のブートストラップ標準誤差を求める。	多数の再標本化をバッチ化し、小さな線形代数を大量に並列実行する。

■1. 産業連関分析: レオンチェフ逆行列 `scripts/leontief_inverse_gpu.py` は、仮想的な投入係数行列 A と最終需要ベクトル d を作り*15、

$$x = (I - A)^{-1}d$$

を計算する。 A は「各産業が他産業からどれだけ中間投入を買うか」を表し、 d は最終需要、 x は必要な総生産である。 $(I - A)^{-1}$ は需要ショックの波及効果を表すため、既存の逆行列サンプルを経済学の教材として読み替えやすい。ただし、実務上は逆行列を明示的に作るよりも、`torch.linalg.solve` で $(I - A)x = d$ を直接解く方が数値的に安定しやすい。このスクリプトでは両方を記録し、逆行列計算と線形方程式求解の違いも確認できる。

産業連関表の基本式は、

$$x = Ax + d$$

である。左辺の x は各産業の総生産、右辺の Ax は中間需要、 d は家計消費、政府支出、投資、輸出などの最終需要である。第 j 産業が 1 単位生産するために第 i 産業の財を a_{ij} 単位使うとき、 $A = (a_{ij})$ が投入係数行列になる。この式を整理すると $(I - A)x = d$ となり、 $I - A$ が可逆であれば $x = (I - A)^{-1}d$ と書ける。

経済学的には、 $(I - A)^{-1}$ の各要素は「ある産業への 1 単位の最終需要が、直接・間接に他産業の生産をどれだけ誘発するか」を表す。たとえば自動車への需要が増えると、自動車産業だけでなく、鉄鋼、電子部品、輸送、電力などにも需要が波及する。この直接効果と間接効果を何段階も合計したものがレオンチェフ逆行列である。スクリプトの `mean_output_multiplier` は、最終需要 1 単位あたり経済全体で何単位の総生産が必要になるかを平均的に見た指標である。

ヒント

レオンチェフモデルは、投入係数が固定される**固定係数生産技術**を仮定する。価格変化による代替、供給制約、在庫調整、輸入代替などは入っていない。したがって、この例は「短期的な需要波及を線形に見る」ための教材であり、一般均衡モデルや価格調整モデルではない。スクリプトでは各列の投入係数之和を 1 未満にして、経済全体が無限の中間投入を必要としないようにしている。

*15 産業連関分析とレオンチェフ逆行列の古典的参照として、Wassily W. Leontief, "Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States," *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 1936, pp. 105–125, DOI: <https://doi.org/10.2307/1927837> を挙げる。

```

1 system = eye - a
2 output = torch.linalg.solve(system, demand)
3
4 leontief_inverse = torch.linalg.inv(system)
5 output_from_inverse = leontief_inverse @ demand

```

Listing 26 leontief_inverse_gpu.py の中心部分

■2. ポートフォリオ・モンテカルロ scripts/portfolio_monte_carlo_gpu.py は、多数の資産収益率シナリオを乱数で生成し、ポートフォリオ損失分布の Value-at-Risk (VaR) と Conditional Value-at-Risk (CVaR) を計算する*16。金融経済学・リスク管理では、損失分布の裾を評価するために大量のシナリオが必要になる。GPU では乱数生成と行列積をまとめて処理できるため、シナリオ数を増やすほど CPU との差が見えやすい。

このスクリプトでは、資産収益率を簡単なファクターモデルとして作る。各資産 i の収益率を

$$r_i = \mu_i + b_i^\top f + \sigma_i \varepsilon_i$$

と置く。 μ_i は平均収益率、 f は市場全体や景気、金利などに相当する共通ファクター、 b_i は資産 i のファクター感応度、 ε_i は資産固有ショックである。ポートフォリオの重みを w_i とすると、ポートフォリオ収益率は

$$R_p = \sum_i w_i r_i$$

であり、損失を $L = -R_p$ と定義する。VaR は損失分布の高い分位点であり、本書の既定値 $\alpha = 0.05$ では 95% 分位点を見ている。つまり、モデルと乱数生成の仮定の下で「この値を超える損失が起きる確率は約 5%」という読み方になる。CVaR は VaR を超えた悪いケースだけに条件づけた平均損失であり、VaR よりも分布の裾の厚さに敏感である。

メモ

この例の目的は、リスク管理でよく使う「大量のシナリオを作って損失分布を直接近似する」という発想を示すことである。現実の実務では、収益率分布の裾、相関の時変性、ボラティリティ・クラスタリング、流動性、取引費用、リバランス規則などを別途考える必要がある。ここではファクターモデルを単純化し、GPU の並列乱数生成と行列積がどの計算に対応しているかを見やすくしている。

```

1 returns = (
2     annual_mu
3     + common_factors @ factor_loadings.T
4     + idiosyncratic * idiosyncratic_vol
5 )
6 portfolio_return = returns @ weights
7 loss = -portfolio_return

```

*16 平均分散ポートフォリオ選択の古典的参照として Harry Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, 7(1), 1952, pp. 77–91, DOI: <https://doi.org/10.2307/2975974>. CVaR の最適化・定式化については R. Tyrrell Rockafellar and Stanislav Uryasev, "Optimization of Conditional Value-at-Risk," *The Journal of Risk*, 2(3), 2000, pp. 21–41, DOI: <https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038> を参照。

```
8 var = torch.quantile(loss, 1.0 - alpha)
9 cvar = loss[loss >= var].mean()
```

Listing 27 portfolio_monte_carlo_gpu.py の中心部分

■3. Aiyagari 型モデルの価値関数反復 scripts/aiyagari_value_iteration.py は、異質な家計が所得ショックの下で貯蓄を選ぶ簡単な動学モデルを解く^{*17}。状態は「現在の資産」と「現在の所得状態」であり、選択は「次期資産」である。Bellman 方程式は、概念的には次の形になる。

$$V(a, y) = \max_{a'} \{u((1+r)a + wy - a') + \beta E[V(a', y') | y]\}.$$

資産グリッドを細かくすると、各状態・各選択の候補値を大量に評価する必要がある。この部分はテンソル演算として GPU に載せやすい。教材では、収束後に政策関数から簡単な定常分布を作り、集計資産も出力する。

Aiyagari モデルは、代表的個人モデルではなく、異質な家計を明示的に扱うマクロ経済モデルである。家計は完全な保険市場にアクセスできず、個別の所得ショックを受ける。そのため、将来の低所得状態に備えて予備的貯蓄を行う。この「所得リスク、借入制約、予備的貯蓄」が、資産分布や集計貯蓄を生む基本メカニズムである。

スクリプトでは、所得状態 y が有限個あり、マルコフ推移確率 $\Pi(y, y')$ に従って次期所得 y' が決まる。家計は現在の資産 a と所得 y を見て、次期資産 a' を選ぶ。消費は

$$c = (1+r)a + wy - a'$$

である。消費が負になる選択は実行不可能なので、スクリプトでは効用を大きな負の値にして選ばないようにしている。効用関数は CRRA 型で、 γ が相対的危険回避度である。 β は将来効用の割引因子で、 β が高いほど家計は将来を重視し、貯蓄しやすくなる。

価値関数反復では、ある価値関数 V を仮に置き、すべての状態 (a, y) とすべての候補 a' について右辺を計算し、最も値が高い a' を政策関数として選ぶ。この操作を繰り返し、価値関数の変化が十分小さくなれば収束とみなす。その後、政策関数 $g(a, y)$ と所得推移 Π から、家計分布 $\mu(a, y)$ を前に進める。定常分布では、政策関数に従って移動した後の分布が元の分布と一致する。集計資産は

$$A = \sum_{a, y} g(a, y) \mu(a, y)$$

として読める。

注意

このスクリプトは、Aiyagari モデルの**家計問題だけ**を解く部分均衡の教材である。本来の一般均衡版では、企業の生産関数から利子率 r と賃金 w が決まり、家計の集計資産供給と企業の資本需要が一致するように r を探索する。ここでは r と w を外生的に固定し、Bellman 方程式、政策関数、定常分布の計算構造を見せることを優先している。

^{*17} 異質な家計、借入制約、予備的貯蓄を持つ代表的なマクロ経済モデルとして、S. Rao Aiyagari, “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving,” *The Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 1994, pp. 659–684, DOI: <https://doi.org/10.2307/2118417> を参照。本書のスクリプトは同論文の完全な一般均衡計算ではなく、家計問題と価値関数反復の計算構造を見せるための簡略化した教材例である。

```

1 expected_value = value @ transition.T
2 candidate = reward + beta * expected_value.T.unsqueeze(0)
3 new_value, policy_idx = candidate.max(dim=2)

```

Listing 28 aiyagari_value_iteration.py の中心部分

■4. IV/GMM 推定量のブートストラップ `scripts/bootstrap_gmm_gpu.py` は、内生的な価格を費用ショックで操作変数化する簡単な需要推定を作り、IV/GMM 推定量のブートストラップ標準誤差を計算する^{*18}。ブートストラップは「標本を引き直して同じ推定を何度も行う」ため、1回の推定は小さくても、反復数が増えると計算量が大きくなる。このスクリプトでは、複数のブートストラップ標本をバッチとしてまとめ、GPU 上で並列に係数を計算する。

需要推定では、価格 p_i と需要ショック u_i が相関していると、通常の OLS は価格係数を偏って推定する。たとえば需要が高い市場では企業が高い価格を付けるため、観測データでは「価格が高い市場ほど販売量も多い」ように見えることがある。このとき、単純に販売量を価格に回帰すると、価格が需要を下げる効果を正しく取り出せない。これが価格の内生性である。

スクリプトでは、構造式を

$$q_i = x_i^\top \beta + u_i$$

と書く。 q_i は数量、 x_i は定数項、価格、所得を含む説明変数である。価格が内生的なので、費用ショックに相当する操作変数 z_i を使い、

$$E[z_i(q_i - x_i^\top \beta)] = 0$$

というモーメント条件を置く。操作変数は、価格には影響するが、需要ショック u_i とは相関しない、という仮定に基づく。この条件の下で、GMM 推定量は概念的には

$$\hat{\beta} = (X'ZWZ'X)^{-1}X'ZWZ'Y$$

と書ける。スクリプトでは重み行列 W として $(Z'Z)^{-1}$ に相当するものを使う。説明変数より操作変数の数が多いため、過剰識別の IV/GMM の形になっている。

ブートストラップでは、観測データから同じサイズの標本を復元抽出し、そのたびに $\hat{\beta}$ を計算する。得られた多数の $\hat{\beta}$ のばらつきが標準誤差であり、分位点から信頼区間を作る。本スクリプトの出力では、`price` の推定値、標準誤差、2.5% 点と 97.5% 点を見ると、価格係数の不確実性を確認できる。

ヒント

この例は、操作変数法と GMM の計算構造を見せるための人工データである。実データ分析では、操作変数の関連性、除外制約、弱い操作変数、不均一分散に頑健な標準誤差、過剰識別制約の検定などを確認する。GPU が有効なのは「1回の GMM が難しい」からではなく、ブートストラップやシミュレーションで同じ推定を何千回も繰り返すためである。

^{*18} GMM の標準的参照として Lars Peter Hansen, “Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators,” *Econometrica*, 50(4), 1982, pp. 1029–1054, DOI: <https://doi.org/10.2307/1912775>。ブートストラップの古典的参照として Bradley Efron, “Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife,” *The Annals of Statistics*, 7(1), 1979, pp. 1–26, DOI: <https://doi.org/10.1214/aos/1176344552> を参照。

```

1 xz = x.transpose(1, 2).bmm(z) / n
2 zz = z.transpose(1, 2).bmm(z) / n
3 zy = z.transpose(1, 2).bmm(y) / n
4 weight = torch.linalg.pinv(zz)
5 lhs = xz.bmm(weight).bmm(xz.transpose(1, 2))
6 rhs = xz.bmm(weight).bmm(zy)
7 beta = torch.linalg.solve(lhs + ridge, rhs).squeeze(-1)

```

Listing 29 bootstrap_gmm_gpu.py の中心部分

■**実行方法** 4つのスクリプトは、すべて同じランナーで実行できる。各コマンドはインスタンスを1台作成し、スクリプトを送信し、/workspace/outputs/ をローカルへ回収してからインスタンスを削除する。

```

uv run scripts/vast_runjob.py \
  scripts/leontief_inverse_gpu.py scripts/out_econ_leontief

uv run scripts/vast_runjob.py \
  scripts/portfolio_monte_carlo_gpu.py scripts/out_econ_portfolio

uv run scripts/vast_runjob.py \
  scripts/aiyagari_value_iteration.py scripts/out_econ_aiyagari

uv run scripts/vast_runjob.py \
  scripts/bootstrap_gmm_gpu.py scripts/out_econ_gmm

```

Listing 30 経済学・計算経済学サンプルの実行

規模を変えたい場合は、スクリプト内の環境変数を使う。たとえば LEONTIEF_N、PORTFOLIO_PATHS、AIYAGARI_ASSETS、GMM_BOOTSTRAP を大きくすると、GPU の効果が見えやすくなる。既存の vast_runjob.py は環境変数を渡す機能を持たないため、実験条件を頻繁に変える場合は、スクリプト内の既定値を変更するか、ランナーに環境変数引数を追加するとよい。

注意

これらの例を4本連続で vast_runjob.py から実行すると、毎回インスタンス作成・Docker イメージ起動・SSH 待機が発生する。計算そのものが短い場合、料金の多くは GPU 計算時間ではなく起動と回収の固定時間になる。授業では独立ジョブとして見せると理解しやすいが、研究用途では1台のインスタンスに複数スクリプトをまとめて送って順に実行する方が安い。

11 実例 2: PyTorch で MNIST を学習する

本節のペイロードは9節のランナーが python train.py として GPU コンテナ内で実行する。そのため依存関係は PEP 723 ではなく、起動時に選んだ Docker イメージ側に入っていることを前提にする。不足する依存がある場合は、ペイロード内で pip install するか、オンスタートスクリプトで事前に導入しておく^{*19}。

^{*19} ネットワーク構造と前処理は PyTorch 公式の MNIST 例 <https://github.com/pytorch/examples/tree/main/mnist> を簡略化したものである。

```
1  """MNIST を CNN で 1 エポック学習し、モデルを保存する。
2
3  vast.ai の PyTorch コンテナ内で `python train.py` として実行する。
4  """
5  import torch, torch.nn as nn, torch.nn.functional as F
6  from torch.utils.data import DataLoader
7  from torchvision import datasets, transforms
8  from pathlib import Path
9  import time
10
11 device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
12 print(f"device = {device}")
13 if device == "cuda":
14     print(f"GPU      = {torch.cuda.get_device_name(0)}")
15
16 class Net(nn.Module):
17     def __init__(self):
18         super().__init__()
19         self.c1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
20         self.c2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
21         self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
22         self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
23     def forward(self, x):
24         x = F.relu(self.c1(x))
25         x = F.max_pool2d(F.relu(self.c2(x)), 2)
26         x = torch.flatten(x, 1)
27         x = F.relu(self.fc1(x))
28         return self.fc2(x)
29
30 tfm = transforms.Compose([
31     transforms.ToTensor(),
32     transforms.Normalize((0.1307,), (0.3081,))
33 ])
34 train = DataLoader(
35     datasets.MNIST("/tmp/mnist", train=True, download=True, transform=tfm),
36     batch_size=128, shuffle=True, num_workers=2)
37 test = DataLoader(
38     datasets.MNIST("/tmp/mnist", train=False, download=True, transform=tfm),
39     batch_size=512, shuffle=False, num_workers=2)
40
41 model = Net().to(device)
42 opt = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=1e-3)
43
44 t0 = time.time()
45 model.train()
46 for i, (x, y) in enumerate(train):
47     x, y = x.to(device), y.to(device)
48     opt.zero_grad()
49     loss = F.cross_entropy(model(x), y)
50     loss.backward()
51     opt.step()
52     if i % 100 == 0:
53         print(f"step {i:4d}  loss = {loss.item():.4f}")
54 train_sec = time.time() - t0
55
56 model.eval()
57 correct = total = 0
```

```

58 with torch.no_grad():
59     for x, y in test:
60         x, y = x.to(device), y.to(device)
61         pred = model(x).argmax(dim=1)
62         correct += (pred == y).sum().item()
63         total += y.size(0)
64 acc = correct / total
65 print(f"train time = {train_sec:.1f} s")
66 print(f"test acc = {acc:.4f} ({correct}/{total})")
67
68 out = Path("outputs"); out.mkdir(exist_ok=True)
69 torch.save(model.state_dict(), out / "mnist_cnn.pt")
70 with open(out / "result.txt", "w") as f:
71     device_name = torch.cuda.get_device_name(0) if device == "cuda" else "cpu"
72     f.write(f"device={device_name}\n")
73     f.write(f"train_sec={train_sec:.2f}\n")
74     f.write(f"test_acc={acc:.4f}\n")
75 print("saved", out / "mnist_cnn.pt")

```

Listing 31 train.py — PyTorch による MNIST 分類

このスクリプトを 9 節の vast_runjob.py へ渡せば、クラウド GPU 上で実行され、outputs/mnist_cnn.pt がローカルに戻る。

12 実例 3: vLLM で LLM 推論サーバを立てる

vast.ai は LLM 推論にもよく使われる。ここでは公式 vLLM テンプレート^{*20}を Docker イメージ指定で起動し、ローカルから OpenAI 互換 API を叩く例を示す。

12.1 インスタンスの起動

```

OFFER_ID=$(vastai search offers \
  'gpu_name in [RTX_4090,A100_SXM4,H100_SXM,H100_PCIE] num_gpus=1 \
  gpu_ram>=24 direct_port_count>=2 rentable=true verified=true' \
  -o 'dph_total+' --raw | python -c \
  "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)[0]['id'])")

vastai create instance $OFFER_ID \
  --image vllm/vllm-openai:latest \
  --disk 80 --ssh --direct \
  --env '-e MODEL=Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct -p 8000:8000' \
  --onstart-cmd 'vllm serve $MODEL --host 0.0.0.0 --port 8000'

```

Listing 32 OpenAI 互換 API サーバを 1 台立てる

^{*20} vllm/vllm-openai は vLLM プロジェクトが配布する OpenAI 互換 API サーバ用イメージである。詳細は <https://docs.vllm.ai/> を参照。

メモ

Llama 系などのゲートドモデルを使う場合は、事前に Hugging Face 側で利用条件に同意し、`--env "-e HF_TOKEN=$HF_TOKEN ..."` のようにトークンをコンテナへ渡す。入門用には、追加の同意が不要な Qwen 系モデルの方が失敗が少ない。

12.2 ローカルからの呼び出し

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "openai>=1.40",
5 #     "vastai>=0.3",
6 # ]
7 # ///
8 """vLLM サーバへチャットリクエストを投げる。"""
9 import os, sys, json
10 from openai import OpenAI
11 from vastai import VastAI
12
13 iid = int(sys.argv[1])
14 vast = VastAI(api_key=os.environ["VAST_API_KEY"])
15 info = vast.show_instance(id=iid)
16
17 # 公開ポート 8000 のホスト側ポートを引く
18 ports = info["ports"] # 例: {"8000/tcp": [{"...}]}
19 host_port = ports["8000/tcp"][0]["HostPort"]
20 host = info["public_ipaddr"]
21 base = f"http://{host}:{host_port}/v1"
22 print("endpoint:", base)
23
24 client = OpenAI(base_url=base, api_key="dummy")
25 resp = client.chat.completions.create(
26     model="Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct",
27     messages=[{"role": "user",
28                "content": "vast.ai を一文で説明してください。"}],
29     max_tokens=128,
30 )
31 print(resp.choices[0].message.content)

```

Listing 33 vllm_chat.py — OpenAI クライアントで推論

```
uv run vllm_chat.py 9876543
```

13 実例 4: Hugging Face TGI で LLM を配信する

Hugging Face が公式に配布する **Text Generation Inference**^{*21} (以下 TGI) は、Llama / Mistral / Qwen / Gemma など主要 LLM を高スループットで配信するための推論サーバである。OpenAI 互換 /v1/chat/completions と独自 /generate の両方を備え、Tensor Parallel・FlashAttention・Paged KV Cacheなどを既定で有効化できる。一方で、2026年5月時点では公式 GitHub リポジトリは **archive / maintenance mode** になっており、新規の本番用途では vLLM や SGLang も併せて検討するのがよい。

13.1 インスタンス起動の雛形

ゲーテッドモデル (Llama 系など) を扱うには、事前に Hugging Face のトークンを発行し、ライセンス同意も済ませておく必要がある。以下の雛形は公開モデルを既定値にしているため HF_TOKEN は任意だが、Hub のレート制限を避けたい場合は設定しておく。

```
#!/usr/bin/env bash
set -euxo pipefail

MODEL_ID="${MODEL_ID:-Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct}"
IMAGE="${TGI_IMAGE:-ghcr.io/huggingface/text-generation-inference:3.0.1}"
ENV_FLAGS="-e MODEL_ID=$MODEL_ID -p 8080:80"
if [ -n "${HF_TOKEN:-}" ]; then
    ENV_FLAGS="-e HF_TOKEN=$HF_TOKEN $ENV_FLAGS"
fi

# 1) 24GB 以上の GPU を 1 枚、コスパ順に 1 件取得
OFFER_ID=$(vastai search offers \
    'gpu_name in [RTX_4090,A100_SXM4,H100_SXM,H100_PCIE] num_gpus=1 \
    gpu_ram>=24 verified=true direct_port_count>=1 rentable=true \
    reliability>0.98' \
    -o 'dlperf_usd-' --raw \
    | python -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)[0]['id'])")

# 2) TGI イメージで起動。
#   - MODEL_ID (必要なら HF_TOKEN) をコンテナへ渡す
#   - コンテナ内 80 番をホスト 8080 へ公開
#   - SSH の onstart として text-generation-launcher を起動
vastai create instance "$OFFER_ID" \
    --image "$IMAGE" \
    --disk 100 --ssh --direct \
    --env "$ENV_FLAGS" \
    --onstart-cmd 'text-generation-launcher \
        --model-id "$MODEL_ID" \
        --port 80 --hostname 0.0.0.0 \
        --max-input-tokens 4096 --max-total-tokens 8192' \
    --label "tgi-$(date +%s)"
```

^{*21} TGI の公式リポジトリは <https://github.com/huggingface/text-generation-inference>、公式ドキュメントは <https://huggingface.co/docs/text-generation-inference>。コンテナイメージは GitHub Container Registry の ghcr.io/huggingface/text-generation-inference に配置されている。

Listing 34 launch_tgi.sh — TGI サーバを 1 台立ち上げる

メモ

上の例では、執筆時に検証した TGI タグを固定している。新しいタグを試す場合は `TGI_IMAGE=ghcr.io/huggingface/text-generation-inference:<tag>` として上書きし、公式 README とリリースノートで起動引数の変更を確認する。

モデルのウェイトは初回のみ Hugging Face Hub からダウンロードされる (8B モデルで 15-20 GB 程度)。ダウンロード時間を計算に入れて、インスタンスが `running` になってから数分待つ必要がある。進捗は `vastai logs INSTANCE_ID` で追える。

13.2 ローカルからの呼び出し

公開ポート (コンテナ 80 → ホスト側ポート) の実体はテンプレートや `-p` 指定によって変わるため、`show_instance` の `ports` フィールドを参照して引き当てる。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "openai>=1.40",
5 #     "vastai>=0.3",
6 #     "huggingface_hub>=0.24",
7 # ]
8 # ///
9 """vast.ai 上の TGI サーバへチャットリクエストを投げる雛形。
10
11 使い方:
12     export VAST_API_KEY=...
13     uv run tgi_chat.py <INSTANCE_ID> "質問文"
14 """
15 from __future__ import annotations
16 import os, sys
17 from openai import OpenAI
18 from vastai import VastAI
19
20 def endpoint(iid: int) -> tuple[str, str]:
21     """TGI サーバの (base_url, model_id) を返す。"""
22     vast = VastAI(api_key=os.environ["VAST_API_KEY"])
23     info = vast.show_instance(id=iid)
24     host = info["public_ipaddr"]
25     # コンテナ 80 番がホスト側に公開されたポートを取得
26     host_port = info["ports"]["80/tcp"][0]["HostPort"]
27     base = f"http://{host}:{host_port}/v1"
28     # 起動時に渡した MODEL_ID を取り出す
29     env = info.get("extra_env") or info.get("env") or {}
30     model = env.get("MODEL_ID", "tgi")
31     return base, model
32
33 def main(iid: int, prompt: str) -> None:
34     base, model = endpoint(iid)
35     print(f"[+] endpoint = {base}\n[+] model      = {model}")

```

```

36
37 # TGI は OpenAI 互換なので api_key はダミーが良い
38 client = OpenAI(base_url=base, api_key="dummy")
39 stream = client.chat.completions.create(
40     model=model,
41     messages=[
42         {"role": "system",
43          "content": "あなたは丁寧に簡潔な日本語アシスタントです。"},
44         {"role": "user", "content": prompt},
45     ],
46     max_tokens=512,
47     temperature=0.3,
48     stream=True, # トークン逐次出力
49 )
50 for chunk in stream:
51     delta = chunk.choices[0].delta.content
52     if delta:
53         print(delta, end="", flush=True)
54     print()
55
56 if __name__ == "__main__":
57     if len(sys.argv) != 3:
58         sys.exit(f"usage: {sys.argv[0]} <INSTANCE_ID> <prompt>")
59     main(int(sys.argv[1]), sys.argv[2])

```

Listing 35 tgi_chat.py — TGI へ OpenAI 互換 API でリクエスト

```
uv run tgi_chat.py 9876543 "ロジスティック回帰を 3 行で説明して"
```

13.3 TGI 独自エンドポイントを使う場合

`InferenceClient`^{*22}を使うと、TGI の生エンドポイントへ直接アクセスでき、詳細なサンプリングパラメータ (`top_n_tokens`、`watermark`、`decoder_input_details` など) も指定できる。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "huggingface_hub>=0.24",
5 #     "vastai>=0.3",
6 # ]
7 # ///
8 import os, sys
9 from huggingface_hub import InferenceClient
10 from vastai import VastAI
11
12 iid = int(sys.argv[1])
13 vast = VastAI(api_key=os.environ["VAST_API_KEY"])
14 info = vast.show_instance(id=iid)
15 host = info["public_ipaddr"]
16 port = info["ports"]["80/tcp"][0]["HostPort"]
17

```

^{*22} `huggingface_hub.InferenceClient` は TGI が公開する `/generate` および `/generate_stream` を直接叩く高水準クライアントである。仕様は https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/package_reference/inference_client を参照。

```
18 client = InferenceClient(model=f"http://{host}:{port}")
19 out = client.text_generation(
20     prompt="日本の首都は",
21     max_new_tokens=32,
22     temperature=0.1,
23     do_sample=False,
24 )
25 print(out)
```

Listing 36 tgi_raw.py — /generate を直接叩く

注意

TGI のライセンス表記は時期と配布物によって確認が必要である。2026 年 5 月時点の GitHub リポジトリ本体は Apache 2.0 表記に戻っているが、過去には v1.0 以降を HFOIL として扱う告知もあった。商用サービスに組み込む場合は、使用する Docker タグと配布元の LICENSE を必ず確認すること。

14 実例 5: Sarashina2.2 TTS で日本語音声合成

Sarashina2.2 TTS^{*23}は SB Intuitions が公開している日本語特化の音声合成モデル（約 0.8B パラメータ、Llama アーキテクチャを TTS 用に転用）である。わずか 3-5 秒程度の参照音声を渡すだけで**ゼロショットの声質クローン**が可能で、日本語と英語の混在文（コードスイッチング）にも対応する。推論時の VRAM は 6GB 程度で済むため、RTX 3060 / 3090 / 4090 など中位以上の単 GPU で十分動作する。

注意

Sarashina モデルは **Sarashina Model NonCommercial License** の下で配布されており、**商用利用は禁止**されている。研究・教育・個人検証目的に限り利用すること。商用利用は SB Intuitions (<https://www.sbintuitions.co.jp/contact/>) への問い合わせが必要。

注意

参照音声は、本人の声または利用許可を得た音声だけを使う。声質クローンは本人確認、なりすまし、公開配布のリスクを伴うため、授業や研究デモでは、録音者・用途・保存場所を明示して扱う。本書のリポジトリには筆者の参照音声ファイルそのものは含めず、書き起こしテキストと実行手順だけを記録する。

^{*23} モデルカード: <https://huggingface.co/sbintuitions/sarashina2.2-tts>、リファレンス実装: <https://github.com/sbintuitions/sarashina2.2-tts>。本節のコード例は同リポジトリの README を vast.ai 環境向けに再構成したものである。

14.1 インスタンスの起動

公式の Docker イメージは未公開のため、PyTorch 公式イメージを起点に GitHub リポジトリを clone して導入する。モデル本体（数 GB）も初回実行時に自動取得される。

```
#!/usr/bin/env bash
set -euxo pipefail

IMAGE="pytorch/pytorch:2.4.0-cuda12.4-cudnn9-devel"

# RTX 3090/4090 クラスを 1 枚、安い順に取得
OFFER_ID=$(vastai search offers \
  'gpu_name in [RTX_4090,RTX_3090] num_gpus=1 \
  gpu_ram>=24 verified=true direct_port_count>=1 rentable=true \
  reliability>0.98' \
  -o 'dph_total+' --raw \
  | python -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)[0]['id'])")

vastai create instance "$OFFER_ID" \
  --image "$IMAGE" \
  --disk 40 --ssh --direct \
  --label "sarashina-tts" \
  --onstart-cmd 'bash -lc "
    set -euxo pipefail
    apt-get update -y
    apt-get install -y --no-install-recommends git ffmpeg libsndfile1
    cd /workspace
    git clone https://github.com/sbintuitions/sarashina2.2-tts.git
    cd sarashina2.2-tts
    pip install --no-cache-dir -e .
    echo READY > /workspace/READY
  "'
```

Listing 37 launch_sarashina.sh — Sarashina TTS 環境を立ち上げる

メモ

READY ファイルの存在で初期化完了を判定すると、SSH 接続側からポーリングしやすい。
 vastai execute INSTANCE_ID 'test -f /workspace/READY && echo ok' を待ち受けに
 使うとよい。

14.2 ローカルからのバッチ推論ドライバ

学習データではなく 1 回限りの音声合成ジョブと捉え、「参照音声 + 合成テキスト」を送り込んで WAV を回収する PEP 723 スクリプトを示す。リモートで実行する tts_infer.py は、オンスタートで導入済みの /workspace/sarashina2.2-tts とコンテナ内 Python をそのまま使う。モデルの初回ダウンロードや依存導入は時間がかかるため、本格的には付録 A の sarashina_run.py のように nohup と完了ファイルのポーリングで SSH 切断に備える。

```
1 """Sarashina2.2 TTS のバッチ推論。
2
```

```

3 リモート側の /workspace/sarashina2.2-tts に既にインストール済みであること。
4 入力:
5   /workspace/job/prompt.wav   参照音声 (3-5 秒程度)
6   /workspace/job/prompt.txt   参照音声の書き起こし
7   /workspace/job/texts.txt    合成したいテキスト (1 行 1 発話)
8 出力:
9   /workspace/job/output/000.wav, 001.wav, ...
10 """
11 from pathlib import Path
12 import sys
13
14 sys.path.insert(0, "/workspace/sarashina2.2-tts")
15 from sarashina_tts.generate.generate import SarashinaTTSGenerator
16
17 JOB = Path("/workspace/job")
18 prompt_wav = JOB / "prompt.wav"
19 prompt_txt = (JOB / "prompt.txt").read_text(encoding="utf-8").strip()
20 texts = [
21     line.strip()
22     for line in (JOB / "texts.txt").read_text(encoding="utf-8").splitlines()
23     if line.strip()
24 ]
25
26 g = SarashinaTTSGenerator()
27
28 audio_prompt_tokens =
29     g._extract_audio_prompt_tokens(audio_prompt_path=str(prompt_wav))
30 flow_embedding =
31     g._extract_zero_shot_embedding(audio_prompt_path=str(prompt_wav))
32 audio_prompt_feat =
33     g._extract_audio_prompt_feat(audio_prompt_path=str(prompt_wav))
34
35 wavs = g.generate(
36     texts,
37     flow_embedding=flow_embedding,
38     audio_prompt_text=prompt_txt,
39     audio_prompt_tokens=audio_prompt_tokens,
40     audio_prompt_feat=audio_prompt_feat,
41     audio_prompt_path=str(prompt_wav),
42     flow_embedding_only=False,
43 )
44
45 out_dir = JOB / "output"
46 out_dir.mkdir(exist_ok=True)
47 g.save_audios(wavs, output_dir=str(out_dir))
48 print(f"saved {len(wavs)} files to {out_dir}")

```

Listing 38 tts_infer.py — リモート (インスタンス側) で動く推論本体

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "vastai>=0.3",
5 #     "tenacity>=8",
6 # ]
7 # ///
8 """ローカルの参照音声+テキストを vast.ai 上の Sarashina TTS で合成し、

```

```
9 WAV を手元に持ち帰るワンショットスクリプト。
10
11 使い方:
12     export VAST_API_KEY=...
13     uv run vast_tts_run.py <INSTANCE_ID> \\  
14         prompt.wav prompt.txt texts.txt ./out
15     """
16 from __future__ import annotations
17 import os, sys, subprocess, pathlib
18 from vastai import VastAI
19 from tenacity import retry, stop_after_attempt, wait_fixed
20
21 @retry(stop=stop_after_attempt(120), wait=wait_fixed(10))
22 def wait_ready(vast: VastAI, iid: int) -> dict:
23     """onstart スクリプトが READY ファイルを書き出すまで待つ。"""
24     info = vast.show_instance(id=iid)
25     if info.get("actual_status") != "running":
26         raise RuntimeError(f"status={info.get('actual_status')}")
27     cp = subprocess.run(
28         ["ssh", "-o", "StrictHostKeyChecking=no",
29          "-p", str(info["ssh_port"]), f"root@{info['ssh_host']}"],
30         ["test -f /workspace/READY && echo ok"],
31         capture_output=True, text=True,
32     )
33     if "ok" not in cp.stdout:
34         raise RuntimeError("onstart not finished")
35     return info
36
37 def main(iid: int, wav: str, txt: str, texts: str, out: str) -> None:
38     vast = VastAI(api_key=os.environ["VAST_API_KEY"])
39     info = wait_ready(vast, iid)
40     print(f"[+] ready on {info['ssh_host']}")
41
42     # 入力転送
43     job_local = pathlib.Path("./_job"); job_local.mkdir(exist_ok=True)
44     for src, dst in [(wav, "prompt.wav"),
45                     (txt, "prompt.txt"),
46                     (texts, "texts.txt")]:
47         (job_local / dst).write_bytes(pathlib.Path(src).read_bytes())
48     # tts_infer.py を同梱
49     infer = pathlib.Path(__file__).with_name("tts_infer.py").read_bytes()
50     (job_local / "tts_infer.py").write_bytes(infer)
51
52     vast.copy(src=f"local:{job_local}/", dst=f"{iid}:/workspace/job/")
53
54     # リモートで推論実行
55     remote = "set -e; cd /workspace/job && python tts_infer.py"
56     subprocess.check_call(
57         ["ssh", "-o", "StrictHostKeyChecking=no",
58          "-p", str(info["ssh_port"]), f"root@{info['ssh_host']}"],
59         remote])
60
61     # 結果回収
62     pathlib.Path(out).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
63     vast.copy(src=f"{iid}:/workspace/job/output/", dst=f"local:{out}/")
64     print(f"[+] downloaded WAVs to {out}")
65
66 if __name__ == "__main__":
```

```

67     if len(sys.argv) != 6:
68         sys.exit(f"usage: {sys.argv[0]} <iid> <prompt.wav> "
69                 "<prompt.txt> <texts.txt> <out_dir>")
70     main(int(sys.argv[1]), *sys.argv[2:6])

```

Listing 39 vast_tts_run.py — ローカルから一気通貫で TTS を回す

14.3 実行例

合成したいテキストと参照音声を用意する。

```

# 3-5 秒の自分の声を録音 (ffmpeg + ALSA の例)
ffmpeg -f alsa -i default -ac 1 -ar 24000 -t 5 prompt.wav

# 参照音声の発話内容 (句読点まで正確に)
cat > prompt.txt <<'EOF'
おはようございます。きょうもいちにちがんばりましょう。
わたしのあいけんのなまえはハナちゃんといいます。とてもげんきなこです。
EOF

# 合成したい文 (1 行 1 発話)
cat > texts.txt <<'EOF'
名古屋市立大学へようこそ。
本日のチュートリアルでは、ヴァスト・エーアイを学びます。
EOF

```

Listing 40 入力ファイルの準備例

あとは前節で起動したインスタンス ID を渡すだけである。

```

export VAST_API_KEY="..."
bash launch_sarashina.sh # → 表示される new_contract が INSTANCE_ID
uv run vast_tts_run.py 9876543 \
    prompt.wav prompt.txt texts.txt ./out
ls ./out # 000.wav 001.wav 002.wav

```

ヒント

参照音声は無音区間が少なく、書き起こしと発話が一致しているものを選ぶと声質再現が安定する。5 秒以上の素材を使うと、イントネーションや話し方の癖までよりよく転写される。

14.4 後片付け

TTS は短時間で終わるジョブなので、終わったらすぐに削除して費用を最小化する。

```
vastai destroy instance 9876543
```

15 Serverless：オートスケール推論基盤

ここまで扱ってきた **On-Demand・Interruptible・Reserved** の各モードはいずれも、ユーザが明示的にインスタンスを起動・破棄する逐次的なワークフローであった。これに対し **Serverless**^{*24} は、**HTTP リクエスト**が来たときだけ自動でワーカーが起動し、アイドル時はゼロまたは少数のホットワーカーだけを保持するオートスケール構成である。LLM 推論 API や画像生成 API のように、バーストするリクエストを裏で安価にさばきたいユースケースに向いている。

15.1 構成要素

vast.ai の Serverless は次の 3 階層からなる。

オブジェクト	役割
endpoint (Endpoint group)	クライアントが叩く論理エンドポイント。オートスケールルール（最小／最大ワーカー数、目標稼働率、cold worker 数、queue タイムアウト等）を保持。
workergroup (Autoscaling group)	特定の Docker テンプレートで起動するワーカーグループ。1 つの endpoint に複数の workergroup を紐付けられる（A100 用と RTX 4090 用を併設するなど）。
worker	実体としての GPU インスタンス。hot（稼働中・即応答）と cold（停止中・起動には数十秒）の 2 状態を持つ。

15.2 セットアップ手順

最小構成のフローは次の 4 ステップである。

1. **テンプレートの選択** — vLLM、ComfyUI、TGI など、Serverless 対応の公式テンプレートから 1 つ選ぶ（Web UI の Templates タブで `template_hash` をコピーする）。
2. **Endpoint の作成** — ルーティングとオートスケールのポリシーを定義する。
3. **Workergroup の作成** — 上記 Endpoint に Docker テンプレートを紐付ける。
4. **呼び出し** — 払い出された URL に HTTP リクエストを送る。

15.3 CLI による Endpoint・Workergroup の作成

```
# 1) Endpoint を作成（オートスケール設定）
vastai create endpoint \
  --endpoint_name "vllm-qwen3-8b" \
  --min_load 100 \
  --target_util 0.9 \
  --cold_mult 3 \
```

^{*24} 公式ガイドは Serverless Quickstart (<https://docs.vast.ai/guides/serverless/quickstart>)。本書のコマンド例は同ガイドおよび `vastai create endpoint --help`・`vastai create workergroup --help` の出力に基づく。

```

--cold_workers 0 \
--max_workers 1 \
--max_queue_time 30 \
--inactivity_timeout 600

# 2) 公式 vLLM テンプレートのハッシュを控える (Web UI から取得)
TEMPLATE_HASH=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# 3) Workergroup を Endpoint に紐付け
vastai create workergroup \
--endpoint_name "vllm-qwen3-8b" \
--template_hash $TEMPLATE_HASH \
--gpu_ram 24 \
--search_params "gpu_name=RTX_4090 num_gpus=1 verified=true \
                direct_port_count>=2 inet_down>=500" \
--cold_workers 0 \
--test_workers 1

# 4) 状態確認
vastai show endpoints
vastai show workergroups

```

Listing 41 vLLM 用 Serverless エンドポイントの作成 (CLI)

主なオートスケール用パラメタの意味は次の通り。

パラメタ	意味
min_load	1 ワーカーあたりの想定スループット下限 (LLM では tok/s)
target_util	目標稼働率 (既定 0.9)。これを超えるとスケールアウト。
cold_mult	cold ワーカー容量の倍率 (既定 2.5)
cold_workers	無負荷時に保持する cold ワーカー数 (既定 5)
test_workers	Workergroup 初期化時に性能推定のため起動するテストワーカー数
max_workers	ワーカー数の上限 (既定 20)
inactivity_timeout	無トラフィックでスケールゼロまで縮退する秒数

注意

cold_workers が 1 以上の場合、**無負荷でも常に GPU を確保**するため低料金とはいえ継続課金が発生する。学習・検証目的で短時間だけ Serverless を試したい場合は、create endpoint と create workergroup の両方で cold_workers=0 にしておくか、不要になった時点で vastai delete workergroup と vastai delete endpoint を確実に走らせること。cold_workers=0 では初回リクエストが cold start になるため、応答まで数十秒から数分待つことがある。

15.4 Python SDK での呼び出し

クライアント側は SDK の Serverless クライアントを使うと、ペイロードを `cost` (処理コストの見積もり、LLM では出力トークン数の見積もり) 付きで送信できる。最小インストールではルート of `vastai` 名前空間から `Serverless` が再エクスポートされない場合があるため、ここでは `vastai.serverless` サブモジュールから直接 `import` する。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "vastai>=0.3",
5 # ]
6 # ///
7 """Serverless Endpoint に対して 1 リクエスト送信する最小例。"""
8 import asyncio
9 from vastai.serverless import Serverless
10
11 async def main() -> None:
12     client = Serverless()
13     ep = await client.get_endpoint(name="vllm-qwen3-8b")
14
15     payload = {
16         "model": "Qwen/Qwen3-8B",
17         "prompt": "vast.ai を 3 行で説明してください。",
18         "max_tokens": 128,
19         "temperature": 0.3,
20     }
21     # cost = 期待される出力トークン数 (自動スケールのヒント)
22     res = await ep.request("/v1/completions", payload, cost=128)
23     print(res["response"]["choices"][0]["text"])
24     await client.close()
25
26 asyncio.run(main())
```

Listing 42 serverless_call.py — Endpoint へのリクエスト

```
export VAST_API_KEY=...
uv run serverless_call.py
```

15.5 ログとクリーンアップ

```
# ワーカーグループの全ワーカーログを取得
vastai get wrkgrp-logs WORKERGROUP_ID

# エンドポイント側のルーティングログ
vastai get endpt-logs ENDPOINT_ID

# 後片付け (削除順序: workergroup → endpoint)
vastai delete workergroup WORKERGROUP_ID
vastai delete endpoint ENDPOINT_ID
```

注意

`vastai delete workergroup` はワーカーグループ定義を削除する操作であり、紐付いていた全インスタンスの破棄まで常に保証するものではない。削除後に `vastai show instances` を確認し、残っているワーカーがあれば個別に `vastai destroy instance` で削除する。

メモ

本書では Serverless の動作確認は実機検証から外している。理由は以下の通り。(1) `cold_workers` の既定値が 5 で、無負荷でも 5 GPU を抑えてしまう。(2) `test_workers` の既定値が 3 で、初期化フェーズで 3 GPU が同時に立ち上がる。(3) 結果として、軽い検証でも数ドル単位のコストが発生し得る。本格運用前に小さい構成 (`cold_workers=0 --test_workers=1 --max_workers=1`) で 1 度だけ試すか、Web UI のダッシュボードでメーターを監視しながら手動操作するのが安全。したがって本節の Serverless コマンドは、授業で仕組みを説明するためのテンプレートとして読み、実行前には現在の CLI ヘルプと料金画面を確認する。

16 コスト管理とベストプラクティス

16.1 コストを抑える 5 つの定石

1. ディスクは最小限に。--disk は GB 単位で常時課金。データはクラウドから都度引く運用が安い。
2. Verified かつ Reliability > 0.97 を選ぶ。途中でダウンするマシンに当たると再実行のロスが大きい。
3. 中断耐性のあるジョブは Interruptible に。チェックポイントを残せば 50% 安く終わる。
4. 終わったら destroy。stop だけではストレージ料金が残る。
5. 1 ジョブ 1 インスタンス。長期保持より使い捨ての方が事故が少ない。

メモ

「安いオファーを選ぶ」だけでは総費用は下がらないことがある。回線が遅いホストではモデルやデータのダウンロード待ちが長くなり、その間も GPU 時間として課金される。短時間ジョブでは、`dph_total` だけでなく `inet_down`、`reliability`、日本からの距離も見る。

16.2 監視・通知

```
watch -n 60 'vastai show user --raw | \
python -c "import sys,json; \
print(\"credit\", json.load(sys.stdin)[\"credit\"])"'
```

Listing 43 1 分おきに残高を確認するワンライナー

16.3 セキュリティ

注意

インスタンスは他人のハードウェア上で動いている。機密データ（個人情報、未公開研究データ、業務秘密）は暗号化して送り、処理後は確実に削除する。特に Hugging Face トークンや AWS シークレットなどの認証情報は、オンスタートスクリプトに直書きせず、`--env` 経由で環境変数として渡す。機密情報を渡した実験では、インスタンス削除後に API キーやアクセストークンをローテーションする。

17 付録 A: 実行ログ

本付録には、本書の執筆時に手元の Linux 端末で確認した主要ログを、再現可能性の参考として収録する。主な実行日: 2026 年 5 月 2 日。アカウント情報・課金情報は安全のため一部マスクしている。まず本書で使うスクリプトの配置を示し、その後に実行ログを時系列で収録する。

17.1 実行ログの読み方

付録のログは、読者が同じ ID や同じホストを使うためのものではなく、「どの段階で何が表示されるか」を確認するための記録である。`offer` は貸出候補の ID、`instance` は実際に作られたインスタンス ID、`status=loading` は Docker イメージやオンスタート処理の準備中を表す。`candidates` は SSH 接続先候補で、直結 IP と vast.ai の SSH プロキシが混在することがある。料金、地域、ダウンロード速度、オファー ID は市場状況で毎回変わる。

17.2 ソースコード一式の場所

本書で使うスクリプトは、本書のリポジトリの `scripts/` ディレクトリに `.py` 単体で保存している。`vast_check.py`、`search_offers.py`、`sdk_quickstart.py`、`vast_runjob.py`、Interruptible 版ランナー、`sarashina_run.py` のようなローカル管理スクリプトは `uv run scripts/<name>.py` で実行する。`hello_gpu.py`、`matrix_inverse.py`、`train.py`、`inference.py` のような GPU ペイロードは `vast_runjob.py` または Interruptible 版ランナーへ渡し、リモートの PyTorch コンテナ内で実行する。10 節の `leontief_inverse_gpu.py`、`portfolio_monte_carlo_gpu.py`、`aiyagari_value_iteration.py`、`bootstrap_gmm_gpu.py` は、経済学・計算経済学向けの GPU ペイロードである。`tgi_run.py` と `sarashina_run.py` は、インスタンス起動からサーバ・推論ジョブ実行までをそれぞれ専用にとまとめた応用例である。

```
.
|-- scripts/
|   |-- vast_check.py           # アカウント・残高確認
|   |-- sdk_quickstart.py      # SDK の認証・探索・作成・コピー・削除
|   |-- search_offers.py      # オファー一覧 (rich 整形)
|   |-- vast_runjob.py        # 起動・投入・回収・破棄
|   |-- vast_runjob_interruptible.py # Interruptible 起動・実行・コスト概算
|   |-- hello_gpu.py          # リモート GPU 動作確認ペイロード
```

```

| |-- matrix_inverse.py      # リモート行列逆行列パイロード
| |-- leontief_inverse_gpu.py  # 産業連関分析
| |-- portfolio_monte_carlo_gpu.py # VaR / CVaR
| |-- aiyagari_value_iteration.py # Aiyagari 型モデル
| |-- bootstrap_gmm_gpu.py     # IV/GMM ブートストラップ
| |-- train.py                 # リモート MNIST パイロード
| |-- inference.py             # リモート軽量 LLM パイロード
| |-- tgi_run.py               # TGI 起動・推論・削除の一体型スクリプト
| |-- sarashina_run.py         # Sarashina TTS 起動・推論・削除
| |-- ...
|-- tutorial.tex
-- tutorial.pdf

```

17.3 vastai CLI のインストール

uv tool install でツールとして導入し、バージョンと API キー登録を確認する。

```

$ uv tool install vastai
+ vastai==1.0.8
Installed 2 executables: serve-vast-deployment, vastai

$ vastai --version
1.0.8

$ vastai set api-key "$VAST_API_KEY"
Your api key has been saved in /home/USER/.config/vastai/vast_api_key

```

Listing 44 uv tool install vastai の実行ログ (抜粋)

17.4 vast_check.py の実行

PEP 723 形式の vast_check.py を uv run で起動すると、依存パッケージ (vastai とその推移依存 39 個) が自動でセットアップされ、そのままアカウント情報が JSON で出力される。

```

$ uv run scripts/vast_check.py
Installed 39 packages in 143ms
{
  "id": 521132,
  "username": "***@example.com",
  "email": "***@example.com",
  "email_verified": true,
  "balance": 0,
  "credit": 25.0,
  "got_signup_credit": 1,
  "billing_creditonly": 1,
  "can_pay": true,
  "tfa_status": "disabled",
  "has_billing": false,
  ...
}

```

Listing 45 uv run scripts/vast_check.py の実行ログ (抜粋・マスク済)

この実行で使ったアカウントでは got_signup_credit: 1 と credit: 25.0 が表示されていた。

credit: 25.0 は筆者が検証用に課金した残高であり、サインアップ特典として一般に付与される金額を意味しない。got_signup_credit はアカウント状態を示すフラグの一つとして扱い、実際に利用可能な金額は Billing 画面の残高を確認してからインスタンスを起動する。

17.5 search_offers.py の実行

Python SDK の search_offers で取得したオファーを rich のテーブルで整形した結果は次の通りである。時刻によって市場価格は変動するが、2026 年 5 月時点で RTX 4090 は \$0.27/h 程度から借りられる。

```
$ uv run scripts/search_offers.py
RTX 4090 cost-performance top 10
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | $/h | DLPerf/$ | RAM(GB) | Disk(GB) | Region |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 35975443 | 0.268 | 362.0 | 55 | 618 | South Africa, ZA |
| 33453596 | 0.271 | 357.0 | 94 | 588 | Sichuan, CN |
| 33767268 | 0.281 | 345.0 | 30 | 2953 | New York, US |
| 31067887 | 0.361 | 341.6 | 94 | 512 | Sichuan, CN |
| 34233386 | 0.361 | 340.6 | 94 | 666 | Sichuan, CN |
| 30709378 | 0.315 | 315.8 | 63 | 321 | Hungary, HU |
| 30860177 | 0.308 | 315.3 | 126 | 767 | Netherlands, NL |
| 35932800 | 0.304 | 315.0 | 31 | 354 | Taiwan, TW |
| 30946297 | 0.308 | 314.5 | 63 | 704 | Netherlands, NL |
| 33882946 | 0.321 | 301.2 | 31 | 1486 | Taiwan, TW |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Listing 46 uv run scripts/search_offers.py の実行結果

ヒント

1 位の南アフリカ拠点は最安だが、日本からは物理的に遠く RTT も大きい。データ転送が頻繁なワークロードでは台湾・日本近隣のオファーを上位に並べ替えるとよい (geolocation in [JP,TW,KR,SG] などで条件付加)。

17.6 vastai search offers (CLI 版) の実行

同じ条件を CLI から直接叩いた場合の出力 (先頭 9 行) を示す。SDK と CLI は同じバックエンド API を呼び出している。

```
$ vastai search offers \
'gpu_name=RTX_4090 num_gpus=1 verified=true \
direct_port_count>=1 rentable=true' -o 'dlperf_usd-'
# ID CUDA N Model PCIE cpu_ghz vCPUs RAM VRAM Disk
1 31136058 13.0 1x RTX_4090 24.6 3.8 24.0 32.0 24.6 271
2 35975445 13.0 1x RTX_4090 23.8 3.7 32.0 56.3 24.6 618
3 33453599 12.4 1x RTX_4090 19.4 2.9 16.0 96.7 24.6 588
4 29486270 12.6 1x RTX_4090 23.6 2.9 16.0 96.7 49.1 639
5 30740611 12.2 1x RTX_4090 11.7 4.5 8.0 32.0 24.6 335
6 30211093 12.8 1x RTX_4090 12.8 2.8 8.0 32.2 24.6 250
7 34233392 12.6 1x RTX_4090 23.6 2.9 16.0 96.7 49.1 666

```

```

8 35934728 13.2 1x RTX_4090 12.8 2.2 25.6 96.7 24.6 639
9 32909905 13.0 1x RTX_4090 24.6 2.2 32.0 64.5 24.6 716

```

Listing 47 vastai search offers の実行結果 (先頭 9 件)

17.7 vast_runjob.py のエンドツーエンド実行

実費が発生するため簡易ペイロード `hello_gpu.py` を渡し、RTX 4090 で短時間 (数分) の起動・実行・回収・破棄を一気通貫で確認した。

```

$ uv run scripts/vast_runjob.py scripts/hello_gpu.py ./out
[+] offer = 33453596
[+] instance = 35984926
    status=None
    status=None
    status=None
    status=None
    status=loading
    status=running
[+] running, looking for SSH endpoint...
    candidates: [('ssh9.vast.ai', 24926), ...]
[+] ssh ready on ssh9.vast.ai:24926
=====
hostname      : 1728c6b646c2
python        : 3.11.9
torch         : 2.4.0
cuda available: True
device        : NVIDIA GeForce RTX 4090
vram (GB)     : 25.4
sm count      : 128
cuda cap      : 8.9
=====
matmul 4096x4096 avg : 2.49 ms (55.1 TFLOPS fp32)
saved outputs/result.txt
[+] destroying instance 35984926

```

Listing 48 uv run scripts/vast_runjob.py scripts/hello_gpu.py ./out

ローカルへ回収された結果ファイル:

```

$ cat ./out/outputs/result.txt
device=NVIDIA GeForce RTX 4090
tflops_fp32=55.10
matmul_ms=2.49

```

実測コストは下表の通り。インスタンス起動・スクリプト送付・実行・結果回収・破棄まで含めて、合計約 **0.6 セント** で完了した。

項目	値
オファー単価	\$0.271 / h
今回の請求額	\$0.0056
実行前 credit	\$25.00
実行後 credit	\$24.994
所要時間 (実時間)	約 2 分

ヒント

Python SDK では、CLI の `--ssh --direct` に相当する指定を `ssh=True, direct=True` ではなく、`runtime="ssh_direct ssh_proxy"` として渡す必要がある。本書の `vast_runjob.py` はこの指定を使っている。

17.8 matrix_inverse.py の Interruptible 実行

8 節の Interruptible 例として、`matrix_inverse.py` を `vast_runjob_interruptible.py` で実行した。入札上限は \$0.20/h、行列サイズは 8192 x 8192 とした。

```
$ uv run scripts/vast_runjob_interruptible.py \
  scripts/matrix_inverse.py scripts/out_matrix_inverse_bid \
  --bid-price 0.20 --matrix-n 8192
[+] offer = 28531746 gpu=RTX 4090 market_price=0.014259255925925925 bid_price=0.2
[+] instance = 36007865
  status=None
  status=loading
  status=running
[+] running, looking for SSH endpoint...
  candidates: [('ssh5.vast.ai', 17864), ('75.63.212.132', 55074)]
[+] ssh ready on ssh5.vast.ai:17864
  device=cuda
  gpu=NVIDIA GeForce RTX 4090
  n=8192 dtype=torch.float32 ridge=0.1
  {
    "inverse_sec": 0.09264993667602539,
    "total_compute_sec": 0.1986844539642334,
    "relative_residual_frobenius": 6.494447916338686e-06,
    "peak_memory_gb": 1.35069696
  }
[+] downloaded results to scripts/out_matrix_inverse_bid
[+] destroying instance 36007865
```

Listing 49 uv run scripts/vast_runjob_interruptible.py ...

ランナーが保存したコスト概算は次の通りである。

```
{
  "offer_type": "interruptible",
  "bid_price_usd_per_hour": 0.2,
  "market_price_usd_per_hour": 0.014259255925925925,
  "elapsed_sec_create_to_destroy": 170.09137058258057,
  "estimated_compute_usd_upper_bound": 0.009449520587921144,
  "credit_before": 24.205618263388,
  "credit_after": 24.203613648348,
```

```
"observed_credit_delta": 0.0020046150400006013
}
```

Listing 50 scripts/out_matrix_inverse_bid/cost_estimate.json (抜粋)

実行後に `show_instances` を確認し、残存インスタンスがないことも確認した。この結果から、Interruptible は短時間で再実行可能な計算に向くが、1 回だけの極小ジョブでは起動待ち時間が支配的である。数値線形代数の実験では、複数サイズの行列や複数シードをまとめて処理の方がコスト効率はよい。

17.9 train.py (MNIST) のエンドツーエンド実行

11 節の MNIST 学習スクリプトを同じ `vast_runjob.py` 経由で投入した結果が次である。RTX 4090 1 枚で 1 エポックを 4.9 秒、テスト精度 97.92% に到達した。

```
$ uv run scripts/vast_runjob.py scripts/train.py ./out_mnist
[+] offer = 33453599
[+] instance = 35985327
    status=None
    status=loading
    status=created
    status=running
[+] running, looking for SSH endpoint...
    candidates: [('ssh5.vast.ai', 25326), ...]
[+] ssh ready on ssh5.vast.ai:25326
Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/...
Extracting /tmp/mnist/MNIST/raw/train-images-idx3-ubyte.gz
...
device = cuda
GPU      = NVIDIA GeForce RTX 4090
step    0  loss = 2.2895
step   100  loss = 0.2752
step   200  loss = 0.0874
step   300  loss = 0.0166
step   400  loss = 0.0946
train time = 4.9 s
test  acc  = 0.9792 (9792/10000)
saved outputs/mnist_cnn.pt
[+] destroying instance 35985327
$ cat ./out_mnist/outputs/result.txt
device=NVIDIA GeForce RTX 4090
train_sec=4.88
test_acc=0.9792
```

Listing 51 uv run scripts/vast_runjob.py scripts/train.py ./out_mnist

学習結果のチェックポイント (`mnist_cnn.pt`, 約 4.6 MB) もローカルへ自動回収される。本タスクの実費は \$0.010 程度であった。

17.10 LLM 推論 (inference.py, Qwen2.5-1.5B) の実行

12 節および 13 節で取り上げた LLM サーバ (vLLM・TGI) は、コンテナイメージのダウンロードに 10 分以上かかることが多く、入門用の動作確認としては時間効率が悪い。本付録では代替と

して、PyTorch 公式イメージ上で transformers を pip インストールし、オープンライセンスの Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct を直接呼び出す軽量版 scripts/inference.py を実行した。

```
$ uv run scripts/vast_runjob.py scripts/inference.py ./out_llm
[+] offer = 35680220
[+] instance = 35987582
    status=loading ... (12 回ほど)
    status=running
[+] running, looking for SSH endpoint...
    candidates: [('ssh8.vast.ai', 27582),
                 ('79.160.189.79', 13283), ('79.160.189.79', 13283)]
[+] ssh ready on 79.160.189.79:13283
device = cuda
GPU     = NVIDIA GeForce RTX 4090
model   = Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
loaded  in 28.5 s
generated 48 tokens in 1.5 s (31.5 tok/s)
---response---
Vast.AI は、AI（人工知能）を活用した自動化ツールです。
ユーザーが簡単に設定できるように設計されており、
業務効率の向上やコスト削減に役立ちます。
-----
[+] destroying instance 35987582
```

Listing 52 uv run scripts/vast_runjob.py scripts/inference.py ./out_llm (抜粋)

1.5B 規模の LLM ですらモデル知識の正確さは限定的で、実際の vast.ai は「マーケットプレイス」であって「AI 自動化ツール」ではない、という点で誤答している。これは生成自体が動作した証拠であり、このサンプルの目的（GPU 推論パイプラインの動作確認）は満たしている。

注意

SSH 接続にまつわる落とし穴：本実行で当初は ssh_host（プロキシ）への接続が拒否され続けた（Connection refused）。`runtype="ssh_direct ssh_proxy"` で起動したインスタンスでも、プロキシ経由の SSH ポートがホスト側で開くまでに数分かかる場合があり、タイムアウト前にプロキシだけ試して諦めると失敗する。本書のサンプル（scripts/vast_runjob.py）では、`public_ipaddr + 直結ポート` と `ssh_host + プロキシポート` の両方を最大 15 分間試行する `ssh_endpoint` 関数で対処している。

17.11 Sarashina2.2 TTS (sarashina_run.py) の実行

14 節の Sarashina2.2 TTS を、ローカルに置いた参照音声 myvoice.webm で再実行した。参照音声の書き起こしは scripts/myvoice.txt に保存した。sarashina_run.py は入力音声をリモートへ転送したあと、リモート側の ffmpeg で 24 kHz mono の prompt.wav に正規化してから Sarashina に渡す。vast.ai のような英字・記号混じりの文字列は読みが揺れやすいため、合成用テキストでは読みを優先して **ヴァスト・エーアイ** と表記した。今回の入力は次のとおりである。

```
$ cat scripts/myvoice.txt
おはようございます。きょうもいちにちがんばりましょう。
わたしのあいけんのなまえはハナちゃんといいます。とてもげんきなこです。
```

```
$ cat scripts/texts.txt
名古屋市立大学へようこそ。
本日のチュートリアルでは、ヴァスト・エーアイを学びます。
```

実行コマンドと主要ログを抜粋する。

```
$ uv run scripts/sarashina_run.py \
  myvoice.webm scripts/myvoice.txt scripts/texts.txt scripts/out_tts_myvoice_yomi
[+] offer = 18678533
[+] instance = 36005594
  status=loading ... (繰り返し)
  status=running
[+] running, looking for SSH endpoint...
  candidates: [('116.127.115.18', 22040), ..., ('ssh1.vast.ai', 15594)]
[+] ssh ready on 116.127.115.18:22040
  install: NOT_YET ... NOT_YET # pip install -e . が 10-15 分
  install: OK
[+] launching TTS inference (nohup)...
  remote: Fetching 15 files: 33%|██████| | 5/15 [00:07<00:15]
  remote: Downloading onnx checkpoint: 0%| | | 0.00/473M
  remote: DONE
[+] downloaded WAVs to scripts/out_tts_myvoice_yomi
[+] destroying instance 36005594
```

Listing 53 uv run scripts/sarashina_run.py ... (抜粋)

リモート側 infer.log の末尾には次の指標が記録された：

```
INFO:sarashina_tts.generate.generate:Generating text [1/2]:
  名古屋市立大学へようこそ。
INFO:sarashina_tts.generate.generate:Generating text [2/2]:
  本日のチュートリアルでは、ヴァスト・エーアイを学びます。
INFO:sarashina_tts.generate.generate:Using HuggingFace transformers for generation
INFO:sarashina_tts.generate.generate:LLM generation took: 2.808s
INFO:sarashina_tts.generate.generate:Total audio decoding (Flow + HiFT) took:
  0.633s
INFO:sarashina_tts.utils.watermark:Applying SilentCipher watermark...
INFO:sarashina_tts.utils.watermark:✓ Watermark applied
INFO:sarashina_tts.generate.generate:Watermarking took: 0.148s
INFO:sarashina_tts.generate.generate:Total generation time: 3.589s
INFO:sarashina_tts.generate.generate:RTF: 0.332
generated 2 wavs
saved
```

Listing 54 infer.log の抜粋

出力 WAV は output_0.wav (約 192 KB, 約 4.08 秒) と output_1.wav (約 316 KB, 約 6.72 秒) の 2 本。どちらも 24 kHz mono の PCM WAV として回収できた。RTF (Real-Time Factor) は 0.332 で、1 秒の音声を 0.33 秒で合成できている計算になる。モデル取得が速いホストでは、インスタンス起動から回収まで数分で完了する。sarashina_run.py では Hugging Face の HF_TOKEN がローカルに設定されている場合、リモート側にも転送してモデル取得のレート制限を避ける。また、モデル取得が極端に遅いオファーは VAST_SKIP_OFFER_IDS で除外できる。

注意

長時間ジョブと SSH 切断：当初の `sarashina_run.py` はリモートで `python infer.py` を SSH 越しに直接実行していたが、モデルの初回ダウンロードに 5 分以上かかる間にプロキシ SSH の TCP セッションが切れ、リモート側の Python が SIGHUP で殺されるという問題が発生した。本書のサンプルではこれを避けるため、`nohup` でバックグラウンド実行した上で `/workspace/job/DONE` ファイルの出現をポーリングする方式に切り替えている。長時間ジョブをリモートで走らせる際の定石である。

17.12 本文では示したが付録では別方式で検証した例

本文には複数の起動方法を示しているが、付録 A の実行ログでは、短時間で確認できるものを優先して収録した。次の 2 つは教材として手順を示したものの、本付録のログでは別方式または軽量版で動作確認している。

- `launch_tgi.sh + tgi_chat.py` (13 節)：公式 TGI コンテナはダウンロードと初期化に時間がかかるため、付録では PyTorch イメージ上で `inference.py` を動かす軽量 LLM 推論に置き換えた。
- `launch_sarashina.sh + vast_tts_run.py` (14 節)：本文では手順を分けて説明したが、付録では起動・導入・推論・回収をまとめた `sarashina_run.py` で検証した。

注意

インスタンス起動系を試した後は、必ず `vastai destroy instance INSTANCE_ID` で削除すること。`stop` のままだとストレージ料金が日次で発生する。

18 まとめ

本チュートリアルでは vast.ai の基本的な使い方をアカウント作成、CLI / SDK のセットアップ、オファー探索、インスタンス起動、接続、データ転送、課金モデル、自動化スクリプト、経済学・計算経済学、PyTorch、vLLM、TGI、Sarashina TTS の実例、Serverless、コスト管理までひと通り解説した。

vast.ai の真価は安価な GPU を秒単位で使い捨てにできる柔軟性にある。本書で示した SDK quickstart、`vast_runjob.py`、PEP 723 + uv のローカル管理ワークフローを雛形として手元に置いておけば、研究プロジェクトや授業課題で思い立った瞬間に GPU を借りる運用が現実的になる。

質問・誤りの指摘は著者まで歓迎する (kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp)。